

Davide Nobili

Echi buddhisti nell'arte del Piemonte orientale: l'iconografia della *Visione di sant'Eustachio*

Riassunto: L'iconografia della *Visione di sant'Eustachio*, diffusasi ampiamente all'interno del cristianesimo insieme all'agiografia del santo, risulta un'importante testimonianza dei contatti medievali tra Oriente e Occidente. Il presente contributo analizza i suoi esempi artistici del territorio del Piemonte orientale, a partire dai più antichi affreschi risalenti al secolo XV, concentrando l'attenzione sui probabili influssi buddhisti – rilevabili sia nella loro fonte agiografica, in particolare nell'episodio dell'incontro con il cervo divino proprio della leggenda di sant'Eustachio, sia nel loro schema iconografico – derivanti da alcuni racconti tratti dai *Jātaka* – testi tradizionali narranti le vite anteriori del Buddha – e da alcune loro iconografie proprie dell'arte buddhista.

Parole chiave: Visione di sant'Eustachio, cervo, iconografia, immaginario medievale, contatti culturali tra Oriente e Occidente

Abstract: The iconography of *Saint Eustace's Vision*, which spread widely in Christianity together with the saint's hagiography, represents an important evidence of the medieval contacts between East and West. Present contribution takes into consideration its artistic examples in Eastern Piedmont, starting with the most ancient frescos dating back to the XV century, focusing the attention on the possible Buddhist influences – these can be found both in their hagiographic source, in particular in the event of the encounter with the holy deer peculiar in Saint Eustace's legend, and in their iconographic scheme – deriving from some tales taken from the *Jataka* – traditional texts telling Buddha's previous lives – and from some iconographies typical of Buddhist art.

Keywords: Vision of saint Eustace, Deer, Iconography, Medieval imaginary, East-West cultural contacts

In età medievale dall'Oriente all'Occidente cristiano l'iconografia della *Visione di sant'Eustachio* si diffuse notevolmente. All'interno dei territori compresi nell'odierno Piemonte orientale¹, conobbe, a partire dal secolo XV, una discreta circolazione testimoniata da alcune interessanti opere pittoriche che mi appresto

¹ Vista la discreta quantità di esempi iconografici raccolti, ho ritenuto opportuno concentrare soprattutto la ricerca, indipendentemente dalle passate vicende politico-geografiche dei territori in

in questa sede ad analizzare. Concentrerò il discorso, attraverso un'analisi comparativa, soprattutto sulla questione dei probabili influssi buddhisti rilevabili sia nella fonte agiografica dei nostri esempi artistici sia nello schema iconografico di maggior successo. Nel contempo prenderò in esame, in particolare, la figura del cervo crucifero della leggenda di sant'Eustachio, per poi, in ultima analisi, fare qualche considerazione di carattere generale sull'antica diffusione del culto del cervo come dato di notevole rilevanza per il successo, sia testuale sia iconografico, del celebre episodio agiografico narrante l'incontro del santo martire con l'animale meraviglioso.

1. Gli esempi iconografici della «Visione di sant'Eustachio» del Piemonte Orientale

Analizzando gli esempi iconografici della *Visione di sant'Eustachio* del Piemonte orientale, è importante dapprima porre l'attenzione sui più antichi affreschi tardomedievali databili al secolo XV: l'affresco della chiesa di Santa Maria a Garbagna Novarese (Novara) (Figura 1); l'affresco della chiesa di San Pietro a Terdobbiate (Novara) (Figura 2); l'affresco della chiesa di San Sebastiano ad Arborio (Vercelli) (Figura 3). Sulla base dell'esame dei suddetti affreschi, risulta poi necessario mettere in luce, proseguendo in ordine cronologico, anche gli esempi posteriori: il dipinto di un pannello facente parte del *Trittico*, risalente alla seconda metà del secolo XVI, della chiesa di San Bartolomeo a Borgomanero (Novara) (Figura 4); l'affresco, databile alla prima metà del secolo XVIII, della chiesa di Santa Maria Maddalena a Centonara, frazione di Madonna del Sasso (Verbano Cusio Ossola) (Figura 5); l'affresco, datato al secolo XIX, dell'oratorio di Sant'Eustachio a Oleggio (Novara) (Figura 6); gli esempi più recenti dati dalla tela dipinta della chiesa di Sant'Eustachio a Torrion Quartara (Novara) (Figura 7) e l'affresco, databile al primo quarto del secolo XX, dell'oratorio della Vergine del Montenero, già di Sant'Eustachio, presso la località Baraggia di Fontaneto d'Agogna (Novara) (Figura 8).

È presumibile che questo elenco sia da ritenersi incompleto, nella consapevolezza della possibilità che, nonostante le numerose ricerche da me effettuate², qualche esempio iconografico possa essermi sfuggito e che qualche altro, tuttora sconosciuto, possa riaffiorare in futuro. Ciò nonostante, la testimonianza fornita dall'insieme di questi esempi, risulta sufficiente per documentare, almeno a

questione, sull'area geografica compresa nelle attuali province piemontesi di Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

² In particolare, non ho avuto modo di visitare l'oratorio dedicato a sant'Eustachio di Cascina Bollini, nel territorio di Cameri (Novara), del quale ho appreso soltanto che da un'ispezione del 1927 risultava in pessimo stato: cfr. Nuvolone (1995: 64).

partire dal basso medioevo, una diffusione, seppur moderata, del culto di sant'Eustachio nel nostro territorio.

L'esempio artistico tra questi più noto, datato al penultimo decennio del secolo XV e attribuito a Tommaso Cagnola o alla sua bottega³, si trova all'interno della chiesa romanica di Garbagna Novarese, sulla parete sinistra dell'unica navata. In una scena di caccia ambientata nella foresta notiamo, sulla sinistra, uno scudiero che con una mano afferra una lancia e con l'altra tiene un cane al guinzaglio; sulla destra, sant'Eustachio in preghiera, inginocchiato e con le mani congiunte, che rivolge lo sguardo verso un cervo accovacciato sulla cima di un'altura rocciosa; un altro cane, slegato e con le zampe anteriori appoggiate alla roccia, fissa l'ungulato. Tra le corna del cervo⁴, il simbolo della croce con la figura di Cristo crocifisso. Nella fascia bicolore che delimita la scena, sopra la stessa figura inginocchiata, l'iscrizione del nome del santo, «S. EUSTACHUS»⁵ (Figura 9), non lascia dubbio alcuno sulla sua identificazione.

L'affresco di Terdobbiate è stato rimesso in luce piuttosto recentemente⁶. Datato tra l'ultimo decennio del secolo XV e il primo decennio del secolo XVI e attribuito alla bottega dei Cagnola⁷, trova posto sulla parete destra della piccola chiesa di San Pietro. La scena non è visibile nella sua interezza originaria⁸: a destra, un cavaliere sul proprio cavallo suona un corno da caccia; a sinistra, la presenza di sant'Eustachio è accertabile grazie ai pochi elementi ancora visibili della sua figura: la parte inferiore dell'abito e le gambe inginocchiate (Figura 10); queste ultime sono rivolte in direzione del cervo che, come nell'esempio precedente, è accovacciato su un'altura rocciosa. Date le condizioni dell'affresco, particolarmente consunto, il crocifisso tra le corna dell'animale risulta ormai poco visibile (Figura 11).

La testimonianza artistica di Arborio, datata alla prima metà del secolo XV⁹, si trova in posizione sovrastante l'absidiola laterale lungo la parete destra della

³ Per la datazione e l'attribuzione dell'affresco cfr. Lazzarini – Calciolari (2006: 216-218); Franzosi (2001: 179); Franzosi (1996: 123-124); Franzosi (1986: 96 e la scheda alla tavola fuori testo); Romano (1973: 311); Ferro – Ferro (1972: 30). Sull'affresco, oltre ai contributi citati, cfr. anche Bisogni (2006: 48-49); Perolini – Clavenna (1993: 62-63).

⁴ In zoologia le corna dei cervi sono dette *corna a palchi* o semplicemente *palchi*; in questa sede continuerò a chiamarle convenzionalmente *corna*.

⁵ Cfr. Lazzarini – Calciolari (2006: 218); e la scheda alla tavola fuori testo in Franzosi (1986).

⁶ Rilevo dalle affermazioni di Franzosi (1986: 102, e la scheda alla tavola fuori testo) che questa occorrenza figurativa non risultava allora attestata. Anche nel seguente contributo, in cui peraltro si accenna all'avvio di lavori di restauro riguardanti l'oratorio di San Pietro, non risulta citata: Cicogna (1993: 74-75). Apprendo dunque che l'affresco è stato liberato dalla scialbatura nel 1995: cfr. Lazzarini (2006: 317).

⁷ Per la datazione e l'attribuzione dell'affresco cfr. Lazzarini (2006: 317-319).

⁸ Cfr. Lazzarini (2006: 319).

⁹ Cfr. Franzosi, (1986: 102, e la scheda alla tavola fuori testo); Mazzini (1976: 106).

chiesa di San Sebastiano, anch'essa a navata unica. Anche questo esempio, come il precedente, risulta particolarmente consunto. In una scena di caccia ambientata nella foresta notiamo, sulla sinistra, un cavallo, due cani slegati e sant'Eustachio inginocchiato a mani congiunte con il capo rivolto verso l'alto in direzione del cervo; sulla destra, del corpo dell'ungulato non rimane traccia alcuna anche se, risultando ancora visibile il crocifisso con il corpo di Cristo che tradizionalmente compare tra le sue corna (Figura 12), è possibile accertarne l'originaria presenza, anche in questo caso in posizione preminente rispetto al santo.

Il cosiddetto *Trittico* della chiesa di San Bartolomeo a Borgomanero, originariamente pensato per l'altare maggiore e successivamente collocato nell'oratorio del Santissimo Sacramento all'interno dello stesso edificio sacro¹⁰, dalle approfondite ricerche di Giulio Bonola risulta datato al 1567 e attribuito all'opera di tre artisti della scuola di Gaudenzio Ferrari: Giovanni Rapa, Gerolamo Varolto e Lodovico Canta¹¹. Nel pannello centrale la Madonna col Bambino e san Giuseppe con san Bartolomeo; in quello laterale di sinistra sant'Andrea; in quello di destra san Giovanni; sopra una *Pietà*. In basso, alcuni piccoli pannelli dedicati a figure di santi. Da sinistra a destra: san Cristoforo; il martirio di san Bartolomeo; san Sebastiano; san Rocco; san Bartolomeo scorticato; la *Visione di sant'Eustachio*¹². Nella scena di nostro interesse, il santo è inginocchiato, con le braccia incrociate, e con lo sguardo rivolto verso il cervo crucifero accovacciato su un'altura rocciosa. Dietro di lui un cavallo è tenuto per le redini da uno scudiero, mentre due cani da caccia assistono alla scena.

L'affresco della chiesa di Santa Maria Maddalena a Centonara¹³ si trova all'esterno dell'edificio, trovando spazio nella lunetta destra della facciata¹⁴, sotto il porticato. In una scena di caccia vediamo sant'Eustachio con le mani congiunte inginocchiato davanti al cervo che, in piedi di fronte al santo, porta tra le corna il crocifisso con la figura di Cristo. Dietro al martire, il suo cavallo legato a un albero. Un cane, accovacciato a terra, guarda in direzione del volto di Eustachio. Sullo sfondo un paesaggio montuoso che evidentemente raffigura quello proprio della zona. Grazie all'iscrizione in basso a sinistra rilevo qualche dato storico relativo all'autore dell'opera pittorica e alla sua datazione: «ANG. LO REMIGIO DE ALESANDRI 1729» (Figura 13). Peraltro la stessa data è indicata, in un'iscrizione posta in basso a destra, all'interno dell'affresco della lunetta sinistra, d'altro

¹⁰ Cfr. Zanetta (1999: 48); Molli (1986: 126-129); Bonola (1895: 340).

¹¹ Cfr. Molli (1986: 129) e integralmente Bonola (1895).

¹² Cfr. Molli (1986: 129); Bonola (1895: 330-331, 336).

¹³ Nonostante le ripetute ricerche non sono venute a conoscenza di alcuna documentazione bibliografica relativa a questo specifico affresco.

¹⁴ Nella lunetta centrale, sopra il portale d'ingresso, vi è un affresco raffigurante santa Maria Maddalena; in quella sinistra trova posto una scena dipinta tratta dalla leggenda di san Giulio.

autore, raffigurante un episodio tratto dalla leggenda di san Giulio: «GIULIO DE ALESANDRI CIAPETTA 1729» (Figura 14).

Ciò che rimane dell'affresco dell'oratorio di Sant'Eustachio a Oleggio è visibile, all'interno dell'edificio, sulla parete orientale, sopra l'altare. In un paesaggio lacustre con sfondo montano, che ricorda quello del vicino territorio del lago Maggiore, la figura orante di sant'Eustachio, inginocchiata e a braccia aperte, guarda verso il cervo, oggi quasi scomparso ma comunque ancora riconoscibile (Figura 15), in piedi sulla cima di un'altura rocciosa. A sinistra della figura umana, risultano ancora riconoscibili gli arti anteriori del suo cavallo. In una relazione di qualche decennio fa, scritta quando l'affresco doveva essere certamente in condizioni migliori rispetto alle attuali, leggiamo che «il dipinto della parete orientale, di modesta fattura, pare del XIX secolo, e raffigura un militare con mantello, spada e fucile, cavallo alle spalle, inginocchiato all'apparizione di un cervo recante un crocifisso tra le corna, simbolo di San Eustachio. Sullo sfondo un paesaggio montuoso»¹⁵.

Tra i documenti artistici riguardanti il santo martire presenti nella chiesa di Sant'Eustachio a Torrion Quartara troviamo, appeso a un muro della cappella laterale sinistra dedicata a Maria, un dipinto su tela, di modesta fattura, comprendente in un'unica scena la *Visione di sant'Eustachio* e una *Madonna col Bambino*. Nella parte inferiore, in un paesaggio boschivo vediamo il santo, inginocchiato, davanti al cervo crucifero ritto in piedi; dietro la figura del santo il suo cavallo. Nella parte superiore, in un cielo nuvoloso Maria e Gesù bambino – e due angioletti ai lati – guardano in basso in direzione del martire che, a sua volta, con la mano sinistra indica il cervo e con la destra tiene per le redini il cavallo. Questa testimonianza merita di essere documentata anche per la peculiarità della scena dipinta: un esempio di pittura votiva evidentemente commissionata per devozione alla Vergine e al santo martire. Considerando soprattutto lo stile pittorico, verosimilmente potrebbe essere datata in un periodo compreso tra la seconda metà del secolo XIX e la prima metà del secolo XX¹⁶.

L'affresco dell'oratorio della Vergine del Montenero, già di Sant'Eustachio, si trova, all'interno dell'edificio sacro, sulla parete destra dell'unica navata. Dalle poche informazioni sull'oratorio da me ricavate, l'esempio pittorico è databile al primo quarto del secolo XX¹⁷. Nella scena affrescata, ambientata in un paesaggio boschivo e collinare che ricorda quello circostante il territorio pianeggiante di

¹⁵ Fiori (1992: 239). Nella relazione sul medesimo oratorio scritta da Ambrogio Viviani (1990: 57) leggiamo: «Eustachio si convertì per aver visto un cervo con una croce tra le corna. All'interno un dipinto quasi scomparso ricorda tale avvenimento».

¹⁶ Nonostante le ripetute ricerche non sono venute a conoscenza di alcuna documentazione bibliografica relativa a questo specifico dipinto.

¹⁷ Cfr. la scheda 7, intitolata *Oratorio della Vergine del Montenero (Sant'Eustachio)*, fuori testo, legata al volume di Autori Fontanetesi Vari (2014); Franceschi (1925: 43).

Fontaneto d'Agogna sul quale sorse la chiesa, notiamo, sulla destra, sant'Eustachio, inginocchiato e con le mani congiunte, che guarda verso il cervo crucifero. Esso, a sinistra della scena, si trova in piedi sull'altura di una collina. Sulla croce tra le corna dell'animale è visibile il corpo di Cristo crocifisso. Insieme al santo, assistono alla scena un cavallo con lo scudiero che lo tiene per le redini e un bianco cane da caccia che guarda, come Eustachio, verso l'alto in direzione dell'ungulato. Che la leggenda raffigurata si svolga durante la pratica venatoria lo si comprende pienamente anche dal tradizionale corno da caccia appeso alla spalla del martire¹⁸.

L'episodio agiografico dell'incontro del santo martire con il cervo crucifero raffigurato negli esempi iconografici qui analizzati, presumibilmente diffusosi nel medesimo territorio in altre occorrenze figurative oggi scomparse¹⁹, è tratto, appunto, dalla leggenda di sant'Eustachio.

2. La leggenda di sant'Eustachio da Oriente a Occidente

L'agiografia del santo²⁰, d'origine orientale, le cui versioni latine risultano derivanti da una *Vita* greca, nacque prima del secolo VIII²¹. Infatti, nella prima metà dello stesso secolo fu citata, proprio in riferimento all'episodio di nostro interesse, in un discorso di Giovanni Damasceno in difesa delle immagini sacre, scritto intorno al 730, e dunque nel pieno della controversia sulle icone²². Angelo Monteverdi osserva che «la leggenda doveva essere almeno raccomandata

¹⁸ Sull'uso tradizionale del corno durante la pratica venatoria cfr. Galloni (2000: 129-130).

¹⁹ È improbabile che almeno uno degli affreschi raffiguranti la *Leggenda* di sant'Eustachio voluti da Nicolao de Morbio, secondo ciò che risulta dal suo testamento del 27 ottobre 1490, per decorare un oratorio intitolato al santo, eretto a Novara alla fine del secolo XV e distrutto probabilmente nel 1726 – cfr. Franzosi (1986: 100-101) –, non fosse dedicato, data la sua diffusione iconografica, all'episodio dell'incontro con il cervo divino. Sull'oratorio dedicato a Sant'Eustachio *in curia Novarie* e i suoi affreschi cfr. anche Albertario (2006: 114-115). È presumibile, inoltre, che le sbiadite tracce di un affresco completamente scomparso, visibili sopra l'altare dell'oratorio di Sant'Eustachio a Crodo (Verbano Cusio Ossola) (Figura 16) – attualmente in stato di abbandono e in rovina –, siano riferibili a un'iconografia del santo martire, e forse alla stessa *Visione*, dato che, proprio sopra il riquadro che ospitava l'opera pittorica, è ancora pienamente leggibile la seguente iscrizione dipinta: «SANCTE EUSTACHI ORA PRO NOBIS» (Figura 17). Sull'oratorio di Sant'Eustachio a Crodo, la cui storia risulta scarsamente documentata, cfr. Bertamini (1977b: 109) che, però, non fornisce informazioni sull'affresco scomparso.

²⁰ Come rilevano anche altri studiosi che si sono occupati recentemente della questione – cfr. Frigo (2017-2018: 5-6); Bellone (2013: 20-21) –, gli approfonditi saggi di Angelo Monteverdi risultano ancora imprescindibili per lo studio della leggenda di sant'Eustachio e della sua tradizione manoscritta: cfr. Monteverdi (1908-1911a); Monteverdi (1908-1911b).

²¹ Cfr. Bellone (2013: 31-33); Monteverdi (1908-1911a: 174-176).

²² Cfr. Bellone (2013: 32-33); Monteverdi (1908-1911a: 175-176); Giovanni Damasceno (1983: 160-162).

da una certa antichità, se il Damasceno ne traeva argomento a sostegno del culto delle immagini»²³. Tuttavia, come ha rilevato recentemente Luca Bellone (2013: 31), «non è a oggi possibile, data l'insufficienza delle necessarie informazioni, determinare l'epoca di nascita della leggenda»²⁴. Comunque sia, grazie all'approfondita disamina di Monteverdi (1908-1911a: 175), apprendiamo come l'episodio presente nell'opera di Giovanni Damasceno sia tratto, e «riferito letteralmente», da quella che risulta la più antica *Vita* greca del santo, le cui testimonianze testuali sono posteriori e risalgono al secolo X²⁵. «Dal *Martirio di sant'Eustazio*, detto anche Placida» (Giovanni Damasceno 1983: 160) – Eustachio è il nome che assunse il santo al momento della conversione – narrato dal Damasceno leggiamo:

Dopo che [...] giunse sui monti secondo il solito insieme ai soldati ed a tutto il seguito, egli vide un branco di cervi che pascolava. Allora [...] iniziò l'inseguimento contro di essi. Mentre la schiera era intenta alla cattura dei cervi, quello che era di gran lunga il più grande ed il più bello di tutto il branco, staccatosi da esso, si slanciò attraverso la boscaglia nei luoghi più folti della selva e in zone inaccessibili. Placida, avendolo visto e avendo desiderato di catturarlo, lasciando tutti lo inseguì insieme a pochi soldati. Ma poi, stancatisi tutti, egli proseguiva da solo nell'inseguimento. [...] Il cervo raggiunta la cima di una roccia < si fermò alla sommità di essa: il condottiero giunse vicino > [...]. Poiché Placida si era fermato a lungo e teneva fisso lo sguardo sul cervo [...] il Signore gli mostra un portento né inverosimile né superiore alla grandezza della sua potenza, ma come ai giorni di Balaam riferì il suo pensiero avendo dato la parola all'asina, così anche in quest'occasione mostra a questi sopra alle corna del cervo la figura della santa croce risplendente al di sopra dello splendore del sole e, in mezzo alle corna, l'immagine del corpo portatore di Dio che egli accettò di assumere per la nostra salvezza. Poi avendo dato al cervo una voce umana, chiama Placida dicendo: «O Placida, perché mi perseguiti? Ecco, a causa di te io sono qui presente e sono stato visto da te in quest'animale. Io sono Gesù Cristo, che tu veneri pur non conoscendomi. Infatti i benefici che tu presti ai bisognosi si sono presentati dinanzi a me, ed io sono venuto a mostrarmi a te attraverso questo cervo, a salvare in ricambio la tua vita ed a cingerti con le reti del mio amore per gli uomini. In realtà non sarebbe giusto che chi è a me carissimo per le sue buone azioni sia schiavo di demoni impuri e di idoli morti e senza sensi. Perciò io sono venuto sulla terra in questa figura nella quale tu ora mi vedi, poiché voglio salvare la stirpe degli uomini» (Giovanni Damasceno 1983: 160-162).

²³ Monteverdi (1908-1911a: 175). Della medesima opinione è Bellone (2013: 32): «Al principio del secolo VIII, dunque, la leggenda godeva di una diffusione e di un prestigio tali da permettere l'inserzione di certi passaggi cardinali all'interno dell'autorevole attacco agli iconoclasti».

²⁴ Donà (2010: 53-54) si chiede, ragionevolmente, se la leggenda risalga al secolo VII.

²⁵ Cfr. Bellone (2013: 31-33); Monteverdi (1908-1911a: 174-175).

I testi greci relativi alla leggenda testimoniano di una sua importante diffusione in area bizantina²⁶, attestata anche dalla significativa conoscenza dell'episodio dell'incontro con il cervo da parte dei mistici. Ad esempio, Gregorio il Sinaita nella *Breve notizia sulla hesychia al molto santo e vigilante messer Nifone, scritta su richiesta di quest'ultimo in 15 capitoli* significativamente scrive:

Non meravigliarti: perché stupirsi se Dio, che ha aperto la bocca dell'asina e ha predicato per mezzo dell'onagro e che ha parlato tramite il cervo e ha rimproverato tramite il cavallo per mostrarsi capace di ogni cosa, ha fatto sgorgare da un cuore di pietra un discorso di utilità spirituale per chi lo cerca nella fede e nell'umiltà? (Rigo 2008: 490; il corsivo è mio).

Rilevo, dalle parole di Gregorio il Sinaita, che l'autorità dell'episodio agiografico, aggiuntasi a quella biblica, contribuì a sostenere e a diffondere ulteriormente la credenza secondo la quale, per volontà di Dio, la parola divina si fosse manifestata anche attraverso le creature animali. Infatti, Callisto e Ignazio Xanthopouloi nel *Metodo e canone esatto – con l'aiuto di Dio – accompagnato dalle testimonianze dei santi per quanti hanno scelto la vita esicastica e monastica* scrivono:

Che Dio [...] dia a noi, pigri e impacciati nella parola, la parola opportuna quando apriamo la nostra bocca! Egli ha spesso instillato la parola negli animali privi di ragione per l'utilità di coloro che la ascoltavano (Rigo 2008: 670; il corsivo è mio).

Inoltre, l'enorme diffusione della leggenda nell'Oriente cristiano diede vita, nel corso della storia, a notevoli varianti dello stesso episodio. Si pensi ad esempio a un'interessante colinda romena (un canto rituale del solstizio invernale), probabilmente derivante dall'influsso della *Vita di sant'Eustachio*²⁷, in cui il cervo fatato inseguito dal re cacciatore non è più Cristo ma san Giovanni:

Canta bene il cervo in bosco,
nessuno al mondo lo sente,
solo la regina
affacciata alla finestra.
Il re quando si svegliava,
il fucile in spalla si metteva,
su nel bosco se ne saliva,
vede il cervo silvestre.
– «O ho ho, non mi sparare,
che non sono chi tu pensi,
ma sono Giovanni, san Giovanni,

²⁶ Cfr. Bellone (2013: 54-56); Monteverdi (1908-1911b: 393-396).

²⁷ Cepraga – Renzi – Sperandio (2004: 190-191).

il padrino di Dio.
 La mia mamma mi ha maledetto
 ad essere una fiera silvestre
 per nove anni e nove mesi
 ed altrettante settimane.
 Quando le avrò compiute
 giù al villaggio scenderò,
 un monastero costruirò,
 campana gialla suonerò (Cepraga – Renzi – Sperandio 2004: 196).

Già dall'alto medioevo il racconto delle gesta del santo martire dall'Oriente cristiano fu trasmesso all'Occidente²⁸. In territorio europeo la *Vita* di sant'Eustachio conobbe una notevole diffusione, testimoniata da una considerevole tradizione manoscritta, da numerose traduzioni e da varie rielaborazioni testuali²⁹. Di fondamentale importanza risultano due traduzioni latine, entrambe contenute in diversi manoscritti datati al secolo X, basate sulla più antica *Vita* greca: si tratta della cosiddetta “versione letterale”, che segue piuttosto fedelmente il testo greco, e della cosiddetta “versione libera”, che si distingue notevolmente dalla sua fonte³⁰. Il successo della leggenda aumentò anche grazie al suo inserimento nella *Legenda aurea* – opera che conobbe a sua volta una grande circolazione – da parte di Iacopo da Varazze nella seconda metà del secolo XIII: trattasi specificamente di un'epitome che sembra discendere indirettamente dalla suddetta “versione letterale”³¹. È inoltre opportuno rilevare che in Europa, già dall'età medievale, il successo del culto di sant'Eustachio e delle sue gesta condusse alla produzione di numerose iconografie, riguardanti non solamente l'episodio di nostro interesse³².

È da considerare, generalmente, che la diffusione medievale della figura del cervo crucifero sia da ritenersi strettamente connessa alla pratica della caccia al cervo e ai suoi significati elitari e simbolici presso la cultura nobiliare³³. Anche per questo motivo, in Occidente l'episodio dell'incontro con il cervo proprio del nostro racconto si diffuse a tal punto da confluire in numerose leggende agiografiche, tra le quali la più famosa è quella di sant'Uberto³⁴.

Devo specificare che l'incontro con il cervo meraviglioso accade, in quella che è considerata la prima parte della *Vita* del santo, in due episodi distinti ma

²⁸ Cfr. Bellone (2013: 31-33); Monteverdi (1908-1911a: 174 e 176).

²⁹ Cfr. Bellone (2013: 56-68); Monteverdi (1908-1911b: 396-491).

³⁰ Cfr. Bellone (2013: 56-57); Monteverdi (1908-1911a: 174, 176); Monteverdi (1908-1911b: 396-401).

³¹ Cfr. Bellone (2013: 57); Monteverdi (1908-1911b: 401-404); Iacopo da Varazze (2007: 878-884). Sulla *Legenda Aurea* rimando a Le Goff (2012).

³² Cfr. Donà (2003: 314); Monteverdi (1908-1911b: 496-498).

³³ Cfr. Galloni (1993: 87-95).

³⁴ Cfr. Bellone (2013: 47); Donà (2010: 54); Monteverdi (1908-1911a: 202-204).

ravvicinati nel tempo. Questi due incontri con l'animale guida risultano centrali al fine della conversione dal paganesimo al cristianesimo di Placida (o Placido)³⁵. Leggiamo dunque il racconto del primo incontro con il cervo crucifero anche nella versione della *Legenda aurea*, data la sua notevole importanza per la diffusione occidentale delle gesta di sant'Eustachio:

Un giorno, mentre era a caccia, incontrò un branco di cervi, fra i quali uno era particolarmente grande e bello. Il cervo si staccò dal branco e si gettò nel più fitto del bosco. Mentre gli altri soldati erano presi nell'inseguimento degli altri cervi, Placido si mise a inseguire questo cervo, nella speranza di riuscire a catturarlo. Mentre lo stava inseguendo con tutte le sue forze, il cervo si rifugiò su di un'alta rupe, mentre Placido, fattosi più vicino, cercava di architettare come poterlo prendere. Mentre osservava con attenzione i particolari del corpo del cervo, vide fra le corna la forma della santa croce posta sopra un sole rifulgente, e con essa l'immagine di Gesù Cristo che si mise a parlare attraverso la bocca del cervo, come aveva fatto l'asina di Balaam, e disse:

– Placido, perché mi perseguiti? Oggi ti sono apparso nelle forme di quest'animale per salvarti. Io sono il Cristo che tu veneri senza conoscerlo. I tuoi atti di misericordia sono saliti sino a me: per questo sono venuto, e attraverso questo cervo che tu cacciavi sono venuto a cacciare te.

Altri dicono che sia stata l'immagine apparsa tra le corna del cervo ad aver profetito quelle parole. Sentendo dire queste cose Placido fu preso da una gran paura e cadde da cavallo; rinvenne un'ora dopo, e riprendendosi disse:

– Rivelami quello che dici, e ti crederò.

– Placido, io sono Cristo. Io ho creato il cielo e la terra. Io ho fatto nascere la luce e l'ho divisa dalle tenebre; io ho creato i tempi, i giorni e gli anni, io ho fatto l'uomo col fango della terra, io che per la salvezza del genere umano sono apparso nella carne al mondo, io che sono stato crocifisso e sepolto e risorto dopo tre giorni.

A queste parole Placido cadde nuovamente a terra e disse:

– Signore, credo che tu hai creato tutte le cose e che tu salvi coloro che stanno nell'errore.

– Se tu credi, vai allora, – disse Cristo, – dal vescovo della città e fatti battezzare.

– Vuoi, Signore, – disse Placido, – che io riferisca questa cosa a mia moglie e ai miei figli, perché anche loro credano in te?

– Dillo anche a loro, – rispose il Signore, – così che siano mondati con te. Tu tornerai qui domattina, e ti apparirò di nuovo, e ti rivelerò ancor più completamente cosa accadrà (Iacopo da Varazze 2007: 878-879).

Adesso leggiamo, ancora dal testo di Iacopo da Varazze, il secondo incontro di Eustachio con il cervo-Cristo:

³⁵ Cfr. Bellone (2013: 27).

La mattina Eustachio partì per la caccia come il giorno precedente, e giunto vicino a quel luogo, con la scusa di scovare la cacciagione mandò i suoi soldati in diverse direzioni, e appena arrivò sul luogo preciso gli comparve nuovamente la forma che aveva visto nella precedente apparizione; cadde prono col viso a terra, dicendo:

– Ti supplico, Signore, mostra al tuo servo quanto gli hai promesso.

– Tu sei beato, Eustachio, – disse il Signore, – che hai ricevuto il bagno della mia grazia: poco fa hai vinto il diavolo, ora hai schiacciato chi prima ti aveva ingannato, e ora apparirà la tua fede. Il diavolo infatti si sta armando per combatterti duramente, perché tu l'hai abbandonato; è necessario che tu sopporti ancora molte prove, prima che tu possa conseguire la corona della vittoria. Devi ancora patire molto per discendere dalla tua alta e vuota posizione nel mondo, e per poi nuovamente alzarti nella ricchezza dello spirito. Non cedere, non guardare indietro verso il tuo passato, perché è necessario che attraverso le tentazioni tu ti dimostri un novello Giobbe. Ma quando sarai umiliato, verrò da te e ti riporterò alla tua gloria originaria. Di' ora se vuoi che le tentazioni ti giungano ora o alla fine della vita.

– Signore, – gli rispose Eustachio, – se così è necessario che sia, fa' che le tentazioni vengano ora: ma dammi anche la virtù della pazienza.

– Sii saldo, – gli disse il Signore, – perché la mia grazia custodirà le vostre anime. E così il Signore salì nei cieli ed Eustachio tornò a casa (Iacopo da Varazze 2007: 879-880).

3. Dai «*Jātaka*» buddhisti alla leggenda di sant'Eustachio

A questo punto, è importante considerare come lo schema narrativo fondamentale proprio dell'episodio dell'incontro del cacciatore con il cervo meraviglioso, nel quale l'intervento dell'animale risulta determinante per la conversione religiosa dell'uomo, sia ben più antico dell'agiografia del santo. In particolare, lo incontriamo dapprima in alcuni testi agiografici buddhisti di grande successo, risalenti a un'epoca imprecisabile ma certamente anteriore all'inizio della nostra era volgare³⁶, facenti parte della raccolta dei *Jātaka*, dedicata alle vite anteriori del Buddha³⁷. Secondo alcune di queste narrazioni, infatti, è lo stesso bodhisattva – che in talune delle esistenze precedenti a quella in cui divenne il principe Siddhārtha Gautama, rinasce come antilope, cervo d'oro e *śarabha* (animale fantastico a otto zampe, variamente descritto dalla tradizione) – a essere la figura dell'animale iniziatore. Negli specifici racconti che andrò ad analizzare è proprio grazie alle gesta e alle parole di saggezza dell'animale selvatico se il cacciatore, rinunciando alla caccia, si converte alla pratica della compassione buddhista.

³⁶ Sui *Jātaka* e sulla loro datazione rimando a D'Onza Chiodo (2007: 7-27).

³⁷ Sulla tanto importante quanto complessa questione riguardante le dottrine del karma e della rinascita nel pensiero dell'India, compreso quello buddhista, rimando a Halbfass (2021).

Tra i *Jātaka* basati sullo schema narrativo di nostro interesse, sono da prendere in considerazione almeno i seguenti: il *Nigrodha-miga-Jātaka*, il *Rohanta-miga-Jātaka*, il *Ruru-Jātaka* e il *Śarabha-miga-Jātaka*³⁸. In questa sede è importante analizzarli nel loro insieme. Iniziamo dal *Nigrodha-miga-Jātaka*. In questa narrazione l'antilope Nigrodha è il futuro Buddha che, grazie alle sue gesta e al suo saggio discorso, converte un cacciatore nella figura di un re. Prendiamo visione della storia attingendo dal testo nella traduzione di Mariangela D'Onza Chiodo:

Un tempo, quando a Benares regnava Brahmadata, il futuro Buddha rinacque come antilope. Alla sua nascita era color dell'oro; [...] le sue corna avevano il colore dell'argento [...]; il suo corpo, poi, era grande e grosso come quello di un puledro. Col nome di Nigrodha, Re delle antilopi, dimorava nella foresta con un séguito di cinquecento antilopi. Non lontano da Nigrodha viveva un'altra antilope, con un séguito altrettanto numeroso: il suo nome era Sākha ed era anch'essa del colore dell'oro.

A quel tempo il re di Benares era un appassionato di caccia: mangiava carne a ogni pasto; ogni giorno ordinava ai suoi sudditi di sospendere il lavoro, radunava tutti, cittadini e paesani, e andava a caccia. [...]. [Gli uomini] andarono dal re e gli dissero: «Maestà, voi rovinare il nostro lavoro col vostro continuo andare a caccia; noi ora abbiamo portato delle antilopi dalla foresta e ne abbiamo riempito il vostro parco. D'ora in poi nutritevi di quelle!». [...].

Il re, sentito quel discorso, si recò nel suo parco per vedere le antilopi e, notando le due che avevano il colore dell'oro, decise che quelle sarebbero state risparmiate. [...]. [Per evitare inutili e dannose ferite durante la caccia nel parco fu deciso, dalle due antilopi dorate, che a turno ogni giorno un'antilope dovesse andare al patibolo].

Ma un giorno il turno capitò ad un'antilope del branco di Sākha che era gravida. [...]. Visto che Sākha non era disposto a favorirla, l'antilope si recò dal futuro Buddha a esporgli il suo caso. [...] Nigrodha le disse: «E sia, tu puoi andare, ti farò saltare il turno», e andò lui stesso al patibolo ad accucciarsi con la testa sul ceppo. Quando il cuoco lo vide [...] corse a riferire la cosa al re. Questi [...] si recò sul posto con un gran séguito. Quando vide il futuro Buddha gli disse: «O re delle antilopi, amico mio, non ti ho forse fatto dono della vita? Perché ti sei messo costì?». «Gran re» rispose il futuro Buddha «un'antilope gravida è venuta a chiedermi di far prendere a un altro il suo posto. Poiché non mi era possibile addossare ad altri la condanna di uno, io stesso le ho fatto dono della vita prendendo su di me la pena destinata a lei e mi son messo qui. Non pensare che ci sia altro, gran re, è tutto qui». Allora il re disse: «Signore, re delle antilopi color dell'oro, finora non avevo mai incontrato, nemmeno fra gli uomini, una creatura così ricca di carità, amore e compassione. Perciò io mi compiaccio con te. Alzati, risparmierò te e anche quell'altra». [...]. Così il Magnanimo, dopo aver impetrato dal re la salvezza per tutte le creature, si alzò e, reso il re risoluto nell'osservanza dei cinque precetti, disse: «Comportati secondo la legge, maestà: se agirai secondo giustizia [...] dopo

³⁸ Cfr. Donà (2003: 322-326).

la tua morte entrerai nella beatitudine celeste». Dopo aver predicato al re la dottrina con la maestria di un Buddha, l'antilope dimorò ancora per qualche giorno nel parco per esortare il re. Poi fece ritorno nella selva con il branco.
[...].

Il futuro Buddha [...], per la durata della sua vita rimase su questa terra, poi trapassò con le antilopi secondo le sue azioni.

Anche il re, dopo aver continuato a seguire gli ammaestramenti del futuro Buddha e aver compiuto buone opere, trapassò secondo le sue azioni (D'Onza Chiodo 2007: 57-60).

Nel *Rohanta-miga-Jātaka* il futuro Buddha è un cervo aureo. Ecco il racconto nel riassunto fornito da Carlo Donà³⁹:

Il futuro Buddha è un cervo aureo di nome Rohanta, che vive tranquillamente con suo fratello Chitta-mriga e sua sorella Sutana occupandosi dei suoi genitori vecchi e ciechi, sino al giorno in cui la regina sogna un cervo aureo che siede su un trono d'oro e insegna al popolo. Determinata a possedere la bestia meravigliosa [...], la regina sguinzaglia i suoi cacciatori sulle tracce di Rohanta, che una notte, scendendo al lago con il branco, cade in trappola. Pazientemente egli attende che il branco abbia finito di bere, e quindi lancia il grido di pericolo, cosicché tutti i cervi fuggono. Dopo qualche tempo, però, Chitta-mriga e Sutana si accorgono che Rohanta non è con loro, e tornano sui loro passi, trovandolo in trappola. Rohanta li prega di fuggire, ma essi rifiutano, e, benché timorosi, restano con lui anche quando giunge il cacciatore per prenderlo. Allo spettacolo di tanta devozione l'uomo non può decidersi a prendere il cervo: gli toglie il laccio, gli medica la gamba ferita e lo lascia libero. Rohanta gli chiede allora perché egli abbia tentato di prenderlo, e saputo il desiderio della regina, chiede al cacciatore di spazzolargli il dorso con la mano. L'uomo esegue e si trova il palmo pieno di splendidi peli dorati. Con essi deve recarsi a corte, e predicare ai sovrani dieci stanze di un poema che il cervo gli insegna. Il cacciatore porta a compimento gli ordini del cervo: riceve molti doni dal re, che commosso, si converte, e si fa asceta (Donà 2003: 324).

Prendiamo ora in esame il *Ruru-Jātaka*, in cui si narra la storia del bodhisattva nella forma dell'antilope ruru, attingendo dalla bella versione di Ārya Śūra (celebre poeta indiano vissuto probabilmente non successivamente il secolo III o il IV d.C.)⁴⁰, tratta dalla sua importante opera intitolata *Jātakamālā*⁴¹, dedicata specificamente alle vite anteriori del Buddha, nella traduzione di Raniero Gnoli:

³⁹ Per una traduzione del *Rohanta-miga-Jātaka* cfr. Cowell (1901: 257-263).

⁴⁰ Cfr. Gnoli (1991: 10).

⁴¹ Per il testo completo rimando ad Ārya Śūra (1991).

Un tempo, il Bodhisattva era, si dice, un'antilope e viveva in una foresta. [...]. Il colore di quest'antilope scintillava come oro puro [...]; le corna e gli zoccoli brillanti di una morbida luce, a mo' di pietre preziose. [...].

Or avvenne che un giorno questo magnanimo [...] udì le grida di aiuto di un uomo, strascinato dalle rapide di un fiume che scorreva lì vicino, recentemente ingrossato dalle piogge [...]. Queste pietose grida di aiuto colpirono profondamente il cuore del Bodhisattva, che si precipitò fuori dalla foresta, gridando ripetutamente, in voce umana forte e chiaro: «Non temete! Non temete!». [...].

[Il Bodhisattva immergendosi nella corrente del fiume condusse in salvo il malcapitato]. Questa meravigliosa prontezza all'aiuto, così difficile da trovare anche nei parenti e negli amici più affezionati toccarono il cuore dell'uomo; e la bellezza dell'animale, suscitò in lui meraviglia e rispetto. [...]. [L'uomo per sdebitarsi del favore promise all'antilope, su sua richiesta, di non riferire a nessuno dell'avvenimento e di non raccontare a nessuno della sua esistenza e della sua straordinaria bellezza: ciò farebbe del Bodhisattva una preda desiderabile].

[Una regina, che soleva avere sogni corrispondenti alla realtà, vide in sogno la meravigliosa antilope; lo raccontò al re, chiedendogli di trovare l'animale. Così il re ordinò a tutti i cacciatori di mettersi sulle sue tracce e pubblicò un bando per la sua cattura].

Ora, l'uomo salvato dal Bodhisattva udì più e più volte questo bando. [...] Presentatosi al re, gli disse: «Io Sire, conosco quest'eccellente animale e dov'egli dimora. Perciò ti prego, dimmi cui debbo mostrarlo». Il re fu assai soddisfatto di queste parole e gli disse che lo avrebbe dovuto mostrare a lui stesso. Indossata quindi una veste da caccia, uscì dalla capitale, circondato da numerosi armati e, guidato da quest'uomo giunse alla riva del fiume. Qui giunto, il re, col grosso della sua scorta, fece circondare tutta la foresta. Subito dopo, coll'arco in pugno e la mano salvaguardata da un apposito guanto, il re entrò in persona nella foresta, circondato da una ristretta schiera di uomini validi e risoluti e guidato dall'uomo anzidetto. Questi scorse, a un certo punto, l'antilope ruru, immobile e fiducioso, e lo mostrò al re. [...] Egli sollevò il braccio, ansioso di mostrare l'antilope al re. Ma ecco, la mano gli cadde dal braccio, come se fosse stata recisa da una spada. Davanti a fatti di questo genere, gli atti, sono l'impulso di azioni così particolari, fruttificano immediatamente in tutta la loro estensione, non essendoci più nessun elemento che possa controbilanciarli [...].

[Il re] [...] vide finalmente quest'antilope, così ricca di qualità. Il suo corpo, tutto scintillante, splendente di un tesoro di gioielli spiccava nell'oscurità, a mo' di fulmine nel grembo di una nuvola. Affascinato da tanta bellezza, il re, tutto bramoso di catturarlo, curvò il suo arco, fece mordere la corda alla freccia e gli fu sopra, colla speranza di ferirlo.

Il Bodhisattva, da parte sua, udendo tutt'intorno il clamore dei cacciatori, capì subito che, senza dubbio, era stato accerchiato da tutte le parti. Il re – egli vide – gli stava per venir sopra, desideroso di colpirlo. Accortosi dunque che la fuga sarebbe stata ormai intempestiva prese a parlare al re in voce umana, con sillabe e parole chiare e distinte: «Fermati un momento, o gran re, non colpirmi, o eroe degli uomini. Prima levami, ti prego, una curiosità. Chi ti ha riferito che mi piaceva star in questa folta foresta, lontana dal conversare delle genti? [...]».

Il cuore del re era rimasto profondamente toccato da questo stupefacente discorso in voce umana. «Costui – egli rispose, mostrando il detto uomo colla punta della freccia – è stato colui che ci ha mostrato quest'incredibile portento».

Il Bodhisattva, allora, riconoscitolo, gli disse in accento di rimprovero: «Sciagurato! [...]. Questo è il favore che egli mi rende in ricompensa della fatica che ho fatta per lui! Ma come di grazia non vede che, in tal modo, perde anche sé medesimo?». Il re curioso di sapere quello che l'antilope stesse così violentemente rimproverando, gli domandò eccitato: «Tu dici parole di cui non riesco a intendere il senso, oscure, né so chi è il rimproverato. E la mia mente, ascoltandole, ne è per dir così, tutta sconvolta. Dimmi perciò [...] a chi si riferiscono queste parole».

Disse il Bodhisattva: «Questo mio, o Re, non è un semplice desiderio di biasimo, ma un atto che faccio a ragion veduta, vedendo un'azione biasimevole, nella speranza che costui non la voglia ripetere. Questa è la causa delle mie parole [...]. I pericoli in cui mi trovo, o re, son stati provocati proprio da colui che io, mosso da compassione, ho salvato, mentre la corrente lo trascinava via. Un'unione coi malvagi non è mai fonte di benessere».

Il re, come udì queste parole, guardò con asprezza, in atto di minaccia, il detto uomo [...]. Il re afferrò l'arco e lo tese, per ucciderlo. Il Bodhisattva [...], sopraffatto da una gran compassione si mise in mezzo a loro e disse al re: «Basta, basta! Non colpire un uomo che si è già colpito da sé stesso! [...]. Perciò sii, ti prego, compassionevole e frena la tua ira. E se, agendo così egli ha sperato di ottenere qualcosa, fa piuttosto che questo suo agire insensato non sia stato invano. [...].

[...] Il re [...], tutto rasserenato e piamente disposto, levò con venerazione lo sguardo sull'antilope ruru, dicendogli: «Tu che mostri tanta pietà per chi ti ha patentermente e crudelmente offeso sei veramente un uomo, per la tua virtù: mentre noi lo siamo solo per l'aspetto esteriore. Visto poi che, secondo te, questo miserabile è degno di commiserazione e che, se abbiamo veduto una creatura virtuosa, egli ne è stato la causa, io gli dono l'ambita ricchezza. E a te do il permesso di girare liberamente per il regno».

[...] Il Re, allora fece montare quest'antilope sul carro reale, venerandolo come un maestro, e lo portò con grandi onoranze nella capitale. E qui [...], lo fece assidere sul trono reale e [...] lo pregò vivamente di esporgli la natura della Legge [...].

Il Bodhisattva, allora, con parole chiare, dolci e meravigliose, cominciò a insegnare la Legge al Re e a tutta la corte. «La Legge, con tutte le sue suddivisioni, cioè non uccidere, non rubare, e via dicendo, si riassume, io penso, in queste parole: Compassione per le creature [...]. In breve, i saggi vedono, con fermezza, che la Giustizia è la compassione. [...]. Tu perciò devi fortificare la tua compassione verso ogni essere, come se fosse tuo figlio, come se fosse te stesso e, con questo pio comportamento, ti guadagnerai i cuori di tutti e glorificherai la tua regalità!».

Il re lodò grandemente le parole dell'antilope e [...] si diede tutto alla Legge e fece sì che tutti i quadrupedi e gli uccelli potessero vivere in sicurezza nel suo regno (Ārya Śūra 1991: 295-307; ho volutamente tolto il corsivo, laddove è usato nel testo citato, onde evitare di dare l'idea di volerne evidenziare delle parti).

Adesso leggiamo il *Śarabha-miga-Jātaka*, attingendo ancora dalla versione della *Jātakamālā* di Ārya Śūra nella traduzione di Gnoli:

Un tempo, il Bodhisattva era, si dice, uno śarabha e viveva in una contrada deserta e selvaggia. [...]. Questo śarabha era assai saldo di corpo, dotato di forza, di vigore, di prestezza e, oltre a ciò, di un bel colore di pelle. Per la costante pratica della compassione, egli non nutriva sentimenti di ostilità per nessun animale e viveva unicamente di erbe, d'acqua e di foglie. La mercè poi della virtù del contentamento, egli era del tutto soddisfatto di dimorare in questa foresta, che egli insomma ornava non altrimenti che uno yoghin desideroso di solitudine [...].

Or avvenne un giorno che il re che signoreggiava quel paese, vago di provare la sua abilità nelle armi contro gli animali, fece una battuta di caccia. Montato sul suo eccellente cavallo, coll'arco munito di corda e le saette in mano, egli [...], stava dunque inseguendo le fiere, quando [...], allontanatosi non poco dal suo seguito di elefanti, di cavalli, di carri e di fanti, capitò proprio nel luogo dove viveva lo śarabha. Vedendo da lontano questo Grande Essere, gli venne subito pensato di ucciderlo [...]. Ma lo śarabha, non appena vide che il re, montato a cavallo e colle armi in pugno, lo stava assalendo, si involò colla maggior prestezza possibile [...]. Seguitato dunque da questo cavallo e abbattutosi in una vasta voragine, che si trovava proprio sul suo cammino, egli la saltò velocemente [...] e continuò a fuggire. Ma il cavallo che lo inseguiva velocissimo [...] arrivato alla detta voragine, non ebbe coraggio di saltarla e si fermò all'improvviso.

E il re, sbalzato [...], giù dal dosso del suo cavallo, precipitò nella vasta voragine [...].

Il Bodhisattva [...] voltatosi [...] non tardò a scorgere il cavallo, che, senza cavaliere, stava immobile davanti al precipizio. E subito pensò: «Certamente che il re dev'essere caduto nel precipizio [...]». Convintosi, dunque, che le cose dovevano essere andate proprio così, questo magnanimo sentì una gran pietà per il re, nonostante questi avesse cercato di ucciderlo [...].

Così pensando, questo magnanimo, sforzato dalla pietà, si appressò all'orlo del dirupo, dove, in fondo, non tardò a vedere il re, che, tormentato dalle sofferenze causate dal colpo della caduta, si dibatteva disperato [...]. [Il Bodhisattva] discese, deciso a salvarlo, giù nella fossa [...].

Il re assentì e montò sullo śarabha, non altrimenti che se fosse un cavallo [...]. Questo servizio, reso con tanta modestia, commosse il cuore del re, che, pieno di gratitudine, lo abbracciò [...].

[Il re come ricompensa offrì al Bodhisattva di visitare la sua capitale e di prendervi dimora] [...] Il Bodhisattva [...] rispose: «[...] Se tu pensi che io, avvezzo alla foresta, possa essere contento di vivere in un palazzo e mi si debba così favorire – di questo, ti prego, non più. Altro infatti fa il diletto degli uomini ed altro, conforme alla loro razza, quello degli animali. Ma se tu desideri veramente di farmi cosa gradita, desisti allora, o eroe, dalla caccia. Le bestie della foresta, grosse di mente come sono, proprio perché animali, sono piuttosto degne di compianto e di pietà. Sappi che tutti gli esseri viventi, nella ricerca della felicità e nell'allontanamento del dolore sono simili l'un l'altro, e quindi non sta bene che tu faccia ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso. Consapevole che le cattive azioni producono la perdita della reputazione, il biasimo dei buoni e infine il dolore, tu devi cercare di estirpare il male, con il tuo nemico. Tu non lo devi trascurare, come non devi trascurare una malattia. La dignità regale, altamente stimata dagli uomini, dimora della Fortuna, tu l'hai ottenuta solo in virtù delle tue azioni meritorie. Vedi

dunque di accrescerle, vedi di non attenuare i tuoi benefattori! Cerca di accumulare azioni meritorie, questo strumento di buona reputazione e felicità! Accumulale [...] facendo sì che la tua mente desideri il bene di tutti gli esseri, così come desideri il tuo».

Tutti questi consigli [...] si impressero profondamente nella mente del re, che non esitò ad accettarli, seguendo rispettosamente collo sguardo l'animale che scompariva nella foresta (Ārya Śūra 1991: 287-294; ho volutamente eliminato il corsivo, laddove è usato nel testo citato, onde evitare di dare l'idea di volerne evidenziare delle parti).

Comparando i sopra citati *Jātaka* con l'episodio della leggenda di sant'Eustachio emerge innanzitutto una serie di vicende agiografiche anche molto diverse tra loro. Tuttavia, alla base di tutti questi racconti, risulta sempre e comunque rilevabile l'importante analogia data dallo stesso fondamentale schema narrativo: un cacciatore, nella figura di un importante capo politico e/o militare (le varie figure regali convertite dal bodhisattva nei *Jātaka*; Placida-Eustachio *magister militum* ai tempi di Traiano secondo la leggenda), a causa di vicende diverse ma comunque sempre legate alla pratica venatoria, nell'intento di impossessarsene, conosce un meraviglioso animale parlante (nei testi buddhisti l'antilope Nigrodha, il cervo aureo Rohanta, l'antilope ruru e lo *śarabha*; nella leggenda cristiana il cervo crucifero) che in tutti i casi spicca sugli altri animali del branco per varie caratteristiche fisiche (per grandezza, lucentezza, colore, eccetera) e che si rivela essere la figura centrale di una specifica religione (il futuro Buddha nei racconti buddhisti; il Cristo nella *Vita* di sant'Eustachio). Grazie alle gesta e/o alle parole di saggezza dell'animale, il cacciatore è condotto a una radicale conversione religiosa (al *dharma* del Buddha nei *Jātaka*; alla fede in Dio nel racconto cristiano) in grado di cambiare profondamente la sua condotta e il corso della sua vita (nel caso delle figure regali delle agiografie buddhiste attraverso la costante pratica della compassione verso tutti gli esseri senzienti fino al trapasso secondo le proprie azioni; nel caso di sant'Eustachio mediante una vita condotta seguendo la volontà divina sino al martirio in vista della salvezza).

Queste notevoli somiglianze conducono a ipotizzare che, verosimilmente a partire da un racconto confluito dapprima nei *Jātaka* e a séguito di un processo di traduzione religiosa, peraltro tipico anche del fenomeno ben noto e complesso della migrazione dei testi⁴², la figura del cervo-Cristo derivi, almeno indirettamente – tramite qualche misteriosa via di trasmissione (per la quale non è da escludere l'influsso di una tradizione orale) che dall'India fece giungere il racconto in area bizantina attraverso varie metamorfosi narrative proprie di culture e religioni diverse –, da quella del futuro Buddha in una delle suddette rinascite animali. Sono

⁴² Sul fenomeno della migrazione dei testi cfr. Piras (2011); Maltese (2007: 233-246); Maltese (s.d.); Casari (2003).

infatti ormai diversi gli studiosi che, come chi scrive, considerano la leggenda cristiana molto probabilmente derivante dalla tradizione buddhista⁴³.

A sostegno della tesi che vede il racconto derivare, direttamente o indirettamente, dalla tradizione buddhista, è necessario considerare innanzitutto che in età medievale furono diverse le narrazioni – tra romanzi, detti e apologhi – che migrarono da Oriente e Occidente. Al riguardo, è importante sottolineare che, grazie al fenomeno della migrazione dei testi, e indipendentemente dall'episodio agiografico qui preso in esame, persino la *Vita* del Buddha, per un tramite iranico-islamico-georgiano-bizantino, andò incontro a un processo di cristianizzazione, tanto che nel secolo XI in area bizantina fu trasformata nella *Storia di Barlaam e Ioasaf*: testo agiografico di notevole successo anche nell'Occidente medievale⁴⁴. Peraltro, all'interno della sua cornice narrativa, migrò anche un importante apologo d'origine indiana (il quarto nell'ordine della narrazione), raccontato in altra versione già nel *Mahābhārata*, che conobbe un notevole successo iconografico nell'arte monumentale dell'Italia medievale⁴⁵. È di grande interesse inoltre ricordare, per il nostro discorso, il percorso che condusse a una rielaborazione bizantina, condotta da un anonimo monaco del secolo XIV, di un'altra vita anteriore del Buddha tratta dai *Jātaka* – il *Suppāraka-Kumāra* – nel poemetto intitolato *Il povero Leone (Ptocholeon)*, confluita anch'essa in diversi testi dell'Occidente medievale⁴⁶. Basti infine considerare generalmente che, in diverse varianti, l'episodio agiografico della conversione religiosa durante una battuta di caccia a séguito di un evento miracoloso si diffuse ampiamente, vista la sua presenza finanche nell'Islam come si evince dalle gesta dell'asceta del Khorasan Ibrāhīm ibn Adham (m. 160/777), la cui vicenda peraltro ricorda quella del Buddha⁴⁷.

Mircea Eliade, comparando miti e leggende d'Oriente e d'Occidente relativi alla caccia al cervo, dopo aver narrato il racconto del *Sarabha-miga-Jātaka* (Eliade 1975: 134), scrive che «in India e nei paesi indonesiani troviamo la caccia a

⁴³ Cfr. Bellone (2013: 47-49); Donà (2003: 312-326); Velmans – Alpagò Novello (1996: 109); Eliade (1975: 137-138). Michel Pastoureau, senza però considerare gli influssi buddhisti, sostiene che la leggenda dell'incontro con il cervo divino propria dell'agiografia di sant'Eustachio si basi su un certo numero di tradizioni celtiche e germaniche dalle quali attinsero i Padri della Chiesa e i testi altomedievali nell'intento di trasformare il cervo in una creatura cristologica: cfr. Pastoureau (2012: 69). Laurence Harf-Lancner considera la leggenda agiografica di sant'Eustachio come una forma cristianizzata del tema della caccia al cervo bianco: cfr. Harf-Lancner (1989: 259-285). Negli studi di Monteverdi dedicati alla leggenda di sant'Eustachio (Monteverdi 1908-1911a e 1908-1911b) mancano riferimenti alla tradizione buddhista.

⁴⁴ Sulla *Storia di Barlaam e Ioasaf* rimando a Nobili (2015); Ronchey (2012).

⁴⁵ Sul *Quarto apologo*, conosciuto come l'*Apologo dell'uomo e dell'unicorno*, della *Storia di Barlaam e Ioasaf* nell'arte monumentale dell'Italia medievale rimando a Nobili (2019); Nobili (2016).

⁴⁶ Sulla vicenda della migrazione del testo e per una sua traduzione rimando a Braccini (2020).

⁴⁷ Cfr. Arberry (1986: 29).

un cervo meraviglioso (*śarabha*, cervo d'oro, ecc.) [anche] in relazione con [...] un'esperienza decisiva, quasi una *metanoia* o una conversione religiosa (cfr. il Cervo-Bodhisattva)». Lo stesso studioso afferma inoltre: «La variante, in cui il Bodhisattva è trasformato in *śarabha*, per convertire il re-cacciatore, costituisce probabilmente la fonte di una delle leggende cristiane più popolari: quella della conversione di sant'Eustachio. [...]. La leggenda risale, attraverso le versioni arabe e pehlevi, alle fonti sanscrite» (Eliade 1975: 137-138).

Considerata l'opinione di Eliade, e analizzati dapprima i diversi *Jātaka* contenenti lo schema narrativo di importanza centrale per la nostra ricerca, devo precisare che, a mio avviso, risulta difficile dimostrare precisamente quale sia stato, tra questi, il racconto coinvolto nel processo di traduzione religiosa. Peraltro, non escludo l'influsso di ulteriori varianti della tradizione orale, talvolta sottovalutata in questo genere di indagini, comunque connesse al nucleo narrativo proprio del gruppo di racconti della tradizione testuale buddhista analizzata. È interessante comunque notare che tra i trentaquattro *Jātaka* rielaborati da Ārya Śūra nella *Jātakamālā* ben due rientrano nello schema narrativo poi confluito nella *Vita* di sant'Eustachio. A riguardo di questo importante testo sanscrito, Raniero Gnoli ci informa che «le storie raccolte [...] sono 34, il quale numero era, a quanto sembra, quello accettato, per antica tradizione, nelle scuole del Grande Veicolo (*mahāyāna*), fiorite soprattutto nell'India settentrionale e di lì diffuse nelle altre parti dell'Asia» (Gnoli 1991: 10). A partire da queste considerazioni, ritengo probabile che la diffusione stessa del buddhismo *mahāyāna* abbia contribuito almeno alla migrazione, a ovest dell'India, di questi due importanti apologhi. È possibile poi che lo schema narrativo e gli elementi fondamentali propri di questi *Jātaka* abbiano raggiunto, per via testuale e/o orale, la cultura bizantina.

È probabile che questa leggenda, nel suo viaggio dall'India a Bisanzio, sia passata, come ipotizzo soprattutto per motivi geografici, attraverso alcune mediazioni culturali, con in testa la persiana, e religiose, tra le quali sono da prendere in considerazione quella data dal manicheismo, rilevati sin dall'epoca di Mani (secolo III d.C.) i suoi rapporti diretti con l'India e col buddhismo⁴⁸, e, più tardivamente, quella dell'Islam, tenendo anche conto del fatto che la figura del mediatore culturale, e quindi del traduttore, coincise spesso con quella di un uomo legato a lingue, culture, e talvolta anche a dottrine diverse, come nell'esempio di Ibn al-Muqaffa', uno dei principali traduttori dal medio-persiano all'arabo, morto nella seconda metà del secolo IX (e quindi certamente non coinvolto nel processo migratorio

⁴⁸ Sul manicheismo, Mani e i suoi rapporti diretti con l'India e il buddhismo rimando principalmente ed estesamente a Gnoli (2011); cfr. anche Nobili (2015: 54-55).

qui esaminato), che, sebbene convertito all'islam, fu forse legato al manicheismo, come alcuni scritti a lui attribuiti sembrano confermare⁴⁹.

È quindi possibile che il nucleo narrativo della leggenda, da una religione all'altra, attraverso il continuo reimpiego e la costante trasformazione del medesimo materiale, come spesso accade tradizionalmente sia nell'ambito dell'oralità sia della scrittura, abbia raggiunto il cristianesimo orientale e, certamente da qui, l'Occidente medievale. Infatti, se si ipotizza, come ritiene Monteverdi (1908-1911a: 177), che la leggenda di sant'Eustachio sia «l'opera [...] d'un intelletto che sceglie, ordina, compone» e, come sostiene Bellone (2013: 35-36), che «un anonimo autore, conoscitore di leggende e tradizioni derivanti da aree culturali diverse, plasmò, traendo spunto da un impianto romanzesco d'amore e di avventura dagli accenti orientaleggianti, la materia per la successiva definizione di un'opera agiografica» non risulta affatto improbabile che, nel processo di scrittura del peculiare episodio dell'incontro di sant'Eustachio con il cervo meraviglioso, l'autore stesso si sia ispirato a una tradizione antecedente proveniente, vista l'importante analogia con lo schema narrativo dei celebri *Jātaka* analizzati, dell'India antica e dai racconti delle vite anteriori del Buddha.

Non è altresì da escludere che gli stessi *Jātaka* ereditino una tradizione a loro di molto anteriore che, come dimostrato approfonditamente da Carlo Donà, risulta inquadrabile in quell'ampia costellazione di racconti riguardanti il tema dell'incontro con l'animale guida; tema legato a un'antichissima tradizione animalistica dalle numerosissime varianti⁵⁰.

Peraltro, non meraviglia che per rappresentare Cristo l'autore della *Leggenda* abbia scelto la figura del cervo, dato che la tradizione dei bestiari cristiani, a partire dal *Fisiologo* greco, vedeva nel medesimo animale un simbolo del Salvatore⁵¹. Nel medesimo bestiario infatti leggiamo:

Il Fisiologo ha detto del cervo che è acerrimo nemico del drago. Se il drago sfugge al cervo e si nasconde nelle crepe del terreno, il cervo va ad empierle le cavità del suo ventre d'acqua di fonte e la vomita nelle crepe del terreno, e ne trae fuori il drago, e lo schiaccia e lo uccide. Così anche il Signore nostro ha ucciso il grande drago per mezzo delle acque celesti di virtuosa sapienza [...] che Egli aveva (Zambon 2002: 66-67).

⁴⁹ Sulla figura di Ibn al-Muqaffa' e la discussa questione sui suoi rapporti con il manicheismo rimando a Cassarino (2000) e Guidi (1927).

⁵⁰ Sul tema dell'incontro con l'animale guida rimando a Donà (2003). Sulle possibili fonti dei *Jātaka* cfr. D'Onza Chiodo (2007: 14-15). Sulla leggenda di sant'Eustachio come cristianizzazione del mito dell'animale guida e del modello orientale della caccia spirituale cfr. Galloni (2000: 38-39).

⁵¹ Sul simbolismo del cervo nei bestiari medievali cfr. Pastoureau (2012: 69-72).

I bestiari interpretarono questa figura animale come simbolo di Cristo partendo dalle informazioni provenienti da quella tradizione naturalistica classica che vede un esempio importante nella *Storia naturale* di Plinio⁵². L'autore della *Vita* di sant'Eustachio ideò la specifica figura del cervo crucifero basandosi anche sull'autorevolezza raggiunta dagli stessi bestiari cristiani.

4. Il cervo crucifero

Veniamo ora all'analisi della figura iconica del cervo crucifero che, come penso, eredita la medesima funzione spirituale di animale guida che fu del bodhisattva nelle sue rinascite animali. Secondo l'opinione di Donà

così come la storia di Eustachio, sebbene specificamente cristiana, si comprende meglio alla luce dell'antica cultura animalistica che a quella della tradizione propriamente scritturale, allo stesso modo, le raffigurazioni della scena, e più in particolare la figura del cervo crucifero, non hanno un rapporto diretto con l'iconografia cristiana, ma si rivelano profondamente radicate nelle tradizioni figurative animalistiche dell'Europa antica, e soprattutto in quelle dell'area anatolica, zona d'origine della leggenda stessa. In Asia Minore, infatti, [...] il meme del cervo teoforo [...] era noto da tempo memorabile, e veniva rappresentato sia raffigurando il dio antropomorficamente, come già in parecchi manufatti ittiti, e, più tardi, nella tradizione figurativa di Jupiter Dolichenus e Juno Dolichena, sia sostituendogli il suo simbolo, come nel caso di un ex-voto di età romana in cui il cervo porta fra i palchi l'aquila di Giove (Donà 2010: 55).

Considerata la suddetta questione⁵³, non è poi da sottovalutare la continuità, nella nostra figura, del simbolismo solare del cervo, dato che, come dimostrato

⁵² Plinio nella *Storia naturale – Libro ottavo, Gli animali terrestri*, paragrafi 112-119 –, dedica una lunga sezione ai cervi: cfr. Gaio Plinio Secondo (1983: 212-219). L'autore scrive dei cervi che sono «i più tranquilli fra gli animali» (Gaio Plinio Secondo 1983: 213); si dilunga sulle corna e la loro perdita primaverile negli esemplari maschi: cfr. Gaio Plinio Secondo (1983: 214-217); racconta della loro lotta con i serpenti: cfr. Gaio Plinio Secondo (1983: 216-217); e dice della loro proverbiale longevità: cfr. Gaio Plinio Secondo (1983: 217-219). Peraltro, Plinio accenna anche alla leggenda della cerva bianca di Quinto Sertorio (122-72 a.C.), capace di vaticinare e a cui lo stesso Sertorio attribuì carattere divino sostenendo si trattasse di un dono di Artemide: cfr. Gaio Plinio Secondo (1983: 216-217).

⁵³ Sul rapporto tra l'iconografia della *Visione di Sant'Eustachio* e le peculiari iconografie diffuse in area anatolica rimando a Thierry (1991). Rémy Cordonnier rileva che «vari miti antichi nei quali il cervo svolge un ruolo importante sono stati ripresi nel Medioevo, cosa che ha rivivificato, in tal modo, l'iconografia antica» (Heck – Cordonnier 2021: 230). In considerazione di ciò, è necessario specificare che la presenza del cervo nell'iconografia cristiana è attestata anche indipendentemente dalla *Visione di sant'Eustachio*: cfr. Heck – Cordonnier (2021: 230-235). Basti qui considerare, come esempio, un'interessante testimonianza artistica medievale presente nel medesimo territorio

da Donà, «il legame fra il cervo (e più in particolare fra le corna del cervo) e il sole va considerato senz'altro una delle grandi costanti della simbolica cervina»⁵⁴. Non a caso, nel testo della *Vita* di sant'Eustachio citato dal Damasceno è specificato che «sopra alle corna del cervo la figura della santa croce [è] risplendente al di sopra dello splendore del sole» (Giovanni Damasceno 1983: 161). Peraltro, in linea con questa tradizione, nella *Legenda aurea* leggiamo che il santo «vide fra le corna la forma della santa croce posta sopra un sole rifulgente» (Iacopo da Varazze 2007: 878).

Il simbolismo solare nel cervo crucifero – comune anche alle rinascite animali del bodhisattva (antilope, cervo d'oro e *śarabha*) che non mancano di elementi riconducibili al sole e alla luce (si pensi anche solo al pelame del colore dell'oro) –, è riscontrabile soprattutto in quanto come la figura del cervo anche quella di Cristo risulta connessa al sole. Basti ricordare che nel *Vangelo* a lui si riferiscono le seguenti parole: «Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace» (*Luca*, 1, 78-79).

È altresì importante sottolineare che la leggenda di sant'Eustachio presenta un caso straordinario di teriomorfismo divino: quello del cervo-Cristo. Nella *Leggenda*, nonostante dapprima il testo precisi che il Signore diede voce al cervo come all'asina ai giorni di Balaam (Giovanni Damasceno 1983: 161), subito dopo è il cervo stesso ad affermare chiaramente le seguenti parole: «Ecco, a causa di te io sono qui presente e sono stato visto da te in quest'animale. Io sono Gesù Cristo»; e ancora: «Perciò io sono venuto sulla terra in questa figura nella quale tu ora mi vedi, poiché voglio salvare la stirpe degli uomini»⁵⁵.

degli esempi iconografici qui analizzati. Si tratta di un affresco della chiesa di San Michele a Oleggio (Novara), presente sul frontone sovrastante l'abside della navata centrale, raffigurante due cervi posti, l'uno di fronte all'altro, ai lati di una finestrella a forma di croce; sopra il simbolo della croce, una raffigurazione dell'agnello, a confermare ancora una volta il legame simbolico dell'ungulato con la figura di Cristo (Figura 18). Su questo affresco cfr. Segre Montel (2009: 95); Chierici – Citi (1978: 185, e la foto 81 tra le tavole fuori testo).

⁵⁴ Donà (2010: 59). Sul simbolismo solare del cervo e le sue antiche iconografie cfr. Donà (2010: 59-71, 81-84).

⁵⁵ Giovanni Damasceno (1983: 162). Queste le parole di Monteverdi (1908-1911a: 207): «Orbene, che cos'è nella leggenda di S. Eustachio il cervo, mirabile di grandezza e di bellezza [...] se non Cristo stesso? L'immagine del Crocifisso lucente fra le due corna non serve che a chiarire, a svelare l'incarnazione, diremo così, di Cristo nel cervo; ma è pura immagine muta. Non da lei ma dal cervo esce la voce che riprende e converte il cavaliere; il testo più antico esplicitamente lo afferma. E si ricordino anche le parole stesse che Cristo, tra le prime, Pronuncia: "Venni in questo animale..."». Dunque possiamo affermare che, come scrive Paolo Galloni (1993: 91), «nella leggenda di S. Eustachio il cervo inseguito dal cacciatore è [...] proprio il Cristo».

Tale soggetto teriomorfo non può dirsi tipico del cristianesimo⁵⁶. Infatti, è possibile affermare, in linea generale, che all'interno delle culture di religione monoteista, specialmente di ceppo abramitico, eventuali leggende narranti episodi di assunzione di una qualsiasi forma animale da parte della divinità non possono che derivare dall'influsso di altre religioni, più o meno tradizionalmente inclini, per ragioni dottrinali diverse, a questa possibilità. Come rileva Donà:

l'iniziazione religiosa a opera del Cristo-cervo, è un vero e proprio *unicum* nella tradizione agiografica, un brano profondamente problematico [...]. A differenza di quanto accade in ambito pagano, infatti, nel cristianesimo il Salvatore si fa uomo, ma, che io sappia, non accade mai che si faccia anche animale [...]. Qui, invece, Cristo non si limita a donare al cervo ragione e parola, come, con una certa cautela, precisano i testi; ma sembra quasi incarnarsi nella forma animale: lo si evince sin dall'intitolazione del volgarizzamento italiano del Cavalca, «Incomincia la leggenda di santo Eustagio Martire, e in prima come si convertì, apprendogli Cristo in forma di cervo» (Donà 2010: 54).

Considerato un generico influsso di tradizione pagana, è poi da specificare che mentre nei *Jātaka*, per via della dottrina buddhista del karma e della rinascita, il futuro Buddha rinasce come animale nelle sue vite anteriori all'interno del ciclo del *samsāra*, nella leggenda di sant'Eustachio, in assenza della suddetta dottrina nell'ortodossia cristiana, la figura di Cristo appare eccezionalmente come animale per un portento.

Dunque, all'interno di una cultura di confine, caratterizzata dal reciproco influsso tra religioni diverse, e quindi sostanzialmente sincretistica – peculiarità riscontrabile nella cultura bizantina che, anche per questo motivo, in età medievale fece da ponte tra Oriente e Occidente –, all'autore cristiano della *Vita* di sant'Eustachio, così come per il Damasceno che riferisce l'episodio, non dovette apparire né troppo problematico né inverosimile pensare che Cristo potesse assumere, almeno eccezionalmente, forma animale⁵⁷, tanto da voler trasformare e diffondere attraverso questo espediente narrativo la più antica leggenda in veste cristiana.

⁵⁶ Donà (2010: 55) sostiene che la «stranezza della metamorfosi di Cristo [...] appare di per sé del tutto estranea all'ambito dell'ortodossia (e ancor di più a quello della tradizione ebraica), e lo avvicina, sorprendentemente, agli dei pagani che assumono spesso, e, si direbbe, volentieri, spoglie animali: si pensi a Zeus che diviene toro, cigno, serpente, ad Apollo, che si fa lupo, serpente o delfino, a Poseidone che si tramuta in ariete, cavallo o toro».

⁵⁷ Suppongo, alla luce dell'episodio dell'incontro con il cervo-Cristo, che il pensiero dell'autore della *Vita* di sant'Eustachio non possa dirsi troppo dissimile, almeno sostanzialmente, da quello del monaco benedettino Henri Le Saux (1910-1973) – importante figura di asceta cristiano che visse a lungo in India, conosciuto come Svāmī Abhiṣīktānanda, accogliendo nel proprio percorso esperienziale la sapienza della tradizione indiana – quando scrive: «Dio non ha forma. È oltre ogni forma. E dunque, proprio per questo, libero cioè da ogni forma, si rivela e si manifesta sotto ogni forma o apparenza scelta a suo piacimento. Poiché nessuna forma è in grado di essere

Il teriomorfismo divino – che, come visto, l'autore del testo tentò dapprima di velare nella consapevolezza della sua problematicità – non deve essere sempre stato accolto a cuor leggero se in alcune rielaborazioni dell'episodio non è più il cervo a parlare ma direttamente Cristo⁵⁸. Lo stesso Iacopo da Varazze nella *Legenda aurea* tradisce il suo imbarazzo di fronte all'episodio, scegliendo di mantenere una posizione piuttosto imparziale. Infatti, dopo aver scritto che «Gesù Cristo [...] si mise a parlare attraverso la bocca del cervo» dicendo «Placido, perché mi perseguiti? Oggi ti sono apparso nelle forme di quest'animale per salvarti. Io sono il Cristo che tu veneri senza conoscerlo» significativamente si sente in dovere di aggiungere, per non scontentare troppo l'ortodossia più intransigente, che «altri dicono che sia stata l'immagine apparsa tra le corna del cervo ad aver proferito quelle parole» (Iacopo da Varazze 2007: 878).

Tali preoccupazioni dottrinali non impedirono comunque alla *Leggenda* di formarsi e di diffondersi notevolmente proprio grazie al fascino esercitato da questo episodio favoloso, caro sicuramente alla tradizione popolare e al suo gusto per fiabe e leggende di derivazione pagana: non certamente per caso proprio tale episodio, come rilevo anche dalla mia ricerca iconografica, risulta il più noto della vicenda del santo.

5. Dall'iconografia dei «Jātaka» a quella della «Visione di sant'Eustachio»

Concentrandosi ora più specificamente sull'analisi iconografica dei nostri esempi, è importante sottolineare come la maggior parte delle testimonianze qui prese in esame – tranne quelle di Centonara e di Torrión Quartara che differiscono dalle altre soprattutto in quanto il cervo è ritto in piedi di fronte al santo – segua, nonostante le notevoli varianti, il medesimo schema iconografico che vede sant'Eustachio inginocchiato di fronte all'animale accovacciato (o in piedi come nelle occorrenze figurative di Oleggio e di Fontaneto d'Agogna) su un'altura, dunque in posizione più elevata rispetto al martire cristiano⁵⁹.

totalmente segno di lui, non c'è forma di cui egli non si possa servire per manifestarsi e nella quale, eventualmente, chiedere all'uomo di essere riconosciuto. Chi irride i simboli divini in forma, ad esempio, di grezza pietra o di animali di cui fanno grande uso certe mitologie dimostra con ciò d'essere pure lui ancora allo stadio idolatrico della religione, legando la rappresentazione di Dio a delle forme determinate» (Le Saux 2016: 43). Considerando lo sviluppo dell'idea di Le Saux all'interno del suo percorso spirituale tra cristianesimo e hinduismo, non ritengo improbabile che anche il nostro scrittore cristiano, nonostante molti secoli separino i due uomini, possa aver maturato una simile mentalità in rapporto diretto con un ambiente culturale già sufficientemente aperto al dialogo interreligioso.

⁵⁸ Cfr. Monteverdi (1908-1911b: 394-395, 432, 438, 462).

⁵⁹ È necessario rilevare che la *Visione di sant'Eustachio* fu raffigurata anche mediante una diversa iconografia attestata sin dall'alto medioevo, documentata in diverse varianti e abbastanza

Viste queste peculiarità, è lecito ipotizzare che il modello iconografico di questo schema derivi indirettamente, attraverso una successione di immagini proveniente da Oriente parallelamente o unitamente al processo migratorio del racconto, da alcune scene figurative dell'arte buddhista tratte dai *Jātaka* qui esaminati. Il medesimo schema è infatti rilevabile, ad esempio, in alcune opere scultoree del tempio buddhista di Borobudur (circa 780-850 d.C.). Tra queste, è da prendere soprattutto in esame un bassorilievo facente parte di un ciclo di scene tratte dal *Ruru-Jātaka* che presenta, come in buona parte dei nostri esempi, in una scena ambientata nella foresta, una figura umana (l'uomo salvato dal bodhisattva) orante, con le mani congiunte, seduta di fronte a un'antilope (il futuro Buddha) accovacciata su un'altura (Figura 19)⁶⁰. Peraltro, nella scena del bassorilievo ad esso successivo (Figura 20), appartenente al medesimo ciclo dedicato al *Ruru-Jātaka*, vediamo ancora l'antilope su un'altura nella medesima postura accovacciata, in posizione preminente rispetto al re che, alla sua destra, prepara l'arco per la caccia all'animale aiutato da due uomini del suo séguito⁶¹. La stessa convenzione – rispettata nelle testimonianze cristiane che mostrano, al posto delle rinascite animali del bodhisattva, il cervo crucifero su quell'altura che funge da alto seggio adatto alla predicazione – è riscontrabile anche nel bassorilievo seguente (Figura 21): a sinistra della scena, l'ungulato è infatti ancora una volta accovacciato su un'altura, occupando il seggio regale, mentre nella capitale predica il *dharma* al re e alla corte⁶². Venendo ora, sempre dal tempio di Borobudur, al ciclo di bassorilievi dedicati al *Śarabha-miga-Jātaka*, notiamo, in uno degli esempi scultorei (Figura 22), in un'ambientazione forestale il re nella voragine che implora lo *śarabha*, in posizione rialzata di fronte alla figura umana, di salvarlo; a sinistra, dietro il re, il suo cavallo che, come narra il testo, senza cavaliere rimane immobile davanti al precipizio. In quest'ultimo caso, è anche la presenza stessa del cavallo a ricordare da vicino le scene raffigurate nei nostri affreschi piemontesi⁶³.

Che queste importanti analogie, certamente non trascurabili, siano frutto del caso e non di una tradizione interculturale votata a tradurre testi e immagini riadattando materiali preesistenti senza alcuna pretesa di assoluta originalità appare, a mio avviso, improbabile. Per questa ragione, visti gli esempi di Borobudur da

diffusa nell'Oriente cristiano, che vede il santo a cavallo intento a inseguire il cervo: cfr. Jolivet-Lévy (2001: 334-336); Velmans – Alpage Novello (1996: 109-113). Nell'ambito della miniatura bizantina del secolo IX risultano già documentate immagini del santo in preghiera: cfr. Velmans – Alpage Novello (1996: 112). Si consideri, inoltre, che nell'Occidente medievale immagini di sant'Eustachio orante di fronte al cervo crucifero si diffusero anche nella miniatura: cfr. Heck – Cordonnier (2021: 234).

⁶⁰ Cfr. Nou – Frédéric (1994: 314, 329 Figura 96).

⁶¹ Cfr. Nou – Frédéric (1994: 314, 329 Figura 97).

⁶² Cfr. Nou – Frédéric (1994: 314, 329 Figura 98).

⁶³ Cfr. Nou – Frédéric (1994: 315, 328 Figura 91).

me individuati, sarebbe interessante proseguire nella ricerca di ulteriori immagini, nel tentativo di colmare le tappe oscure del presunto percorso di migrazione del modello iconografico sul quale almeno una parte importante delle nostre occorrenze sembra basata.

6. La diffusione del culto del cervo a Oriente e a Occidente

Anche se la questione non può essere approfondita in questa sede, in ultima analisi è necessario considerare, nell'ambito della fenomenologia religiosa, l'ampia diffusione generale del culto del cervo come dato di primaria importanza per il successo della figura del cervo-Cristo. Nel rilevare ciò, in primo luogo è di fondamentale importanza ricordare, come risulta dalla sopra citata ampia ricerca di Donà, che il cervo – che peraltro ritroviamo in molte altre leggende cristiane⁶⁴ – risulta protagonista di buona parte di quell'ampio universo di miti e leggende riguardanti l'incontro con l'animale guida⁶⁵. È bene poi osservare che, generalmente, all'interno di numerose culture antiche, sia d'Oriente sia d'Occidente, l'ungulato risulta spesso connesso al sacro, al divino, al trascendente⁶⁶; come nel caso del buddhismo indiano, dove il cervo, insieme ad altri animali come l'antilope e la gazzella, riveste una notevole importanza⁶⁷.

Ne risulta che il cervo crucifero della leggenda di sant'Eustachio si presenti alla nostra indagine come uno dei numerosi sviluppi, concernenti ambiti religiosi diversi, della figura mistica dell'animale. Infatti, come osserva Eliade:

la figura del Cristo può essere assimilata a quella del cervo, perché questo animale simboleggia, già nell'antica Grecia, la *renovatio* periodica e universale, proprio a causa del rinnovamento periodico delle sue corna. In altre parole troviamo sempre all'origine di una leggenda un universo spirituale arcaico, che non soltanto l'ha preceduta, ma soprattutto ne ha preparato la nascita e la diffusione (Eliade 1975: 138).

Vista l'opinione di Eliade, è importante rilevare che gli elementi più significativi dell'animale guida nella *Vita* di sant'Eustachio – le corna, tra le quali appare

⁶⁴ Una sua variante notevole è, nella leggenda cristiana di santa Ida di Fischingen, quella del cervo luminifero, per la quale rimando a San Pietro Canisio (1996).

⁶⁵ Cfr. integralmente Donà (2003).

⁶⁶ Cfr. Bellone (2013: 42-49); Eliade (1975: 131-134). Limitandosi al territorio italiano, a testimonianza della grande rilevanza culturale assunta dall'animale in area europea prima dell'avvento del cristianesimo, basti qui considerare, tra i numerosi esempi di cui non posso dare conto in questa sede, le molte raffigurazioni dell'ungulato presenti tra le incisioni rupestri della Val Camonica. Sull'arte rupestre della Val Camonica rimando a Sansoni (2022).

⁶⁷ Sul tema rimando a Pieruccini (2023).

il crocifisso – acquisirono già anticamente una loro specifica importanza in altre tradizioni. Mi limito qui a qualche interessante esempio: due grandi corna di cervo sono presenti sul capo di una figura antropomorfa identificata con il dio celtico Cernunnos raffigurata sul cosiddetto calderone di Gundestrup, proveniente dalla Danimarca e datato tra il secolo II a.C. e il secolo II d.C., dove peraltro notiamo, a sinistra della divinità, un cervo dalle medesime lunghe corna; inoltre, due corna della stessa specie sono riconoscibili sul capo di una figura antropomorfa, databile alla media o tarda età del ferro e anch'essa identificata con Cernunnos⁶⁸, presente tra le incisioni rupestri di Naquane, presso Capo di Ponte (Brescia)⁶⁹.

Considerando il successo di questi suoi importanti attributi, giova prestare attenzione anche alle meditazioni di Elémire Zolla, secondo il quale

le corna del cervo si rinnovano come le foglie dell'alloro, contengono dunque la virtù dell'immortalità, hanno virtù trasmutatoria. L'occhio spirituale discerne cioè, nelle bozze sulla cervice del cervo, la gravidanza d'una forma formante d'insolita veemenza, capace di modellare e rimodellare senza tregua la serrata, durissima sostanza del corno. È sacro il corno sempre ricrescente, perché sta all'intersezione del mondo invisibile, delle forme formanti immortali, delle idee, col mondo sensibile. Dove altrove questo nesso è altrettanto chiaro? (Zolla 2017: 46).

Dunque, Zolla individua nell'intuizione metafisica le ragioni profonde della venerazione per il cervo. A mio avviso, fu anche per via di una simile riflessione che tale culto poté diffondersi ampiamente, tanto da influire notevolmente, specialmente nelle aree dove già in età arcaiche aveva incontrato grande accoglienza, anche sul processo di ricezione della leggenda di sant'Eustachio⁷⁰.

⁶⁸ Per un confronto tra queste due figure, entrambe identificate con Cernunnos, cfr. Sansoni (2022: 170). Tra le incisioni rupestri della Val Camonica, oltre a quella di Naquane, siamo a conoscenza di un'altra figura dalle lunghe corna cervine identificabile con Cernunnos presso Piancogno (Brescia): cfr. Sansoni (2022: 164). Sulle possibili tracce del mito celtico di Cernunnos nel cristianesimo, in connessione con la figura del cervo come simbolo cristico di risurrezione, cfr. Heck – Cordonnier (2021: 234).

⁶⁹ Secondo Sansoni (2022: 153), «Naquane, almeno nella sua area centrale, appare [...] come un sito devoluto al culto che, nel cervo, ha la sua immagine simbolo: quell'animale [...] sembra porsi sulla roccia con valenze sacrali di difficile determinazione, ma che almeno nel riferimento al celtico Cernunnos suggeriscono un fenomeno teso verso significati di ciclico rinnovamento, di sovranità sul mondo animale, longevità e abbondanza, con risvolti sia di realtà superne che inferne».

⁷⁰ Come rileva Donà (2010: 56) «la leggenda di sant'Eustachio, non solo ha preso forma proprio laddove le raffigurazioni del cervo teoforo erano diffuse da tempo immemorabile, ma ha avuto un largo successo soprattutto nell'Europa centrale, in quell'area, tra Francia e Germania, un tempo abitata dai Celti. Costoro, veneravano un dio-cervo che poteva, a seconda dei casi, presentarsi come un cervo, come nella stele di Donon, o apparire egli stesso dotato di un paio di palchi ramosi, come nelle raffigurazioni, assai note, di Cernunnos». È forse anche per questa stessa ragione che ho potuto riscontrare la presenza del culto di sant'Eustachio, e della scena agiografica di nostro interesse, nel territorio della Val Camonica, laddove la figura del cervo, finanche negli attributi di Cernunnos,

Fu così che, nella sua enorme diffusione, a Oriente come a Occidente⁷¹, la figura del cervo assunse diversi significati simbolici⁷², tanto che un'immagine così importante non smise mai, nelle sue tante metamorfosi, di acquistarne di nuovi. Per via di questo processo, anche il cervo crucifero originario della leggenda di sant'Eustachio, slegandosi dalla sua fonte testuale, ha potuto incontrare nuovi utilizzi all'interno della cultura contemporanea: occupando centralmente la composizione grafica della copertina originale dell'album musicale *Nova akropola* pubblicato nel 1986 dai Laibach (importante gruppo sloveno dedito all'industrial music), e trasformandosi persino, per mezzo della conoscenza della posteriore leggenda di sant'Uberto, nel logo di un famoso amaro tedesco a base di erbe: lo Jägermeister⁷³.

7. Conclusioni

L'iconografia della *Visione di sant'Eustachio*, con gli esempi del territorio del Piemonte orientale qui raccolti, merita di essere considerata all'interno di una così ampia e complessa ricerca. Anche in considerazione del discorso riguardante i contatti medievali tra Oriente e Occidente, e in generale gli influssi dell'India antica sull'Europa cristiana, le opere pittoriche qui analizzate, che in diversi casi versano in stato di cattiva conservazione, meritano, in quanto beni storico-artistici di interesse storico-antropologico, di essere tutelate, conservate e valorizzate. I

risulta largamente attestata sin dall'antichità: si consideri l'esempio della *Visione di sant'Eustachio* di una tela dipinta conservata all'interno della chiesa di Sant'Eustachio a Piancogno (Brescia).

⁷¹ Analizzando l'enorme diffusione dell'arcaico culto del cervo, sono dell'avviso che si debba tenere conto dapprima dell'opinione di Eliade (1975: 131) secondo cui «fin dalla preistoria, culti e sistemi religiosi diversi si sono reciprocamente influenzati». Per comprendere la questione in tutta la sua portata è necessario considerare l'ampiezza storica e geografica dei contatti culturali tra Oriente e Occidente. Al riguardo, ritengo che possa rivelarsi interessante l'analisi comparativa tra l'iconografia delle suddette figure dalle corna cervine identificate con Cernunnos e quella del cosiddetto proto-Shiva scolpito su un famoso sigillo della Civiltà dell'Indo (2600-1900 a.C.): su quest'ultima figura cfr. Pieruccini (2013: 192-193); cfr. anche Nobili (2023: 107). In particolare, comparando il proto-Shiva con la figura del Calderone di Gundestrup sono rilevabili, insieme al ripetersi di un simile schema iconografico, importanti analogie – entrambe le figure portano due corna sul capo, presentano una simile postura seduta e sono attorniate da un gruppo di animali – che suggeriscono contatti, perlomeno indiretti, tra le più antiche culture del subcontinente indiano e quelle di area europea. Per un confronto tra queste due figure cfr. Donà (2003: 453); inoltre si consideri l'ardita tesi di Alain Daniélou (1980) riguardante un antico shivaismo indiano diffusosi in area europea in un'antichissima età imprecisata, per la formulazione della quale riveste un ruolo centrale l'analisi comparativa dei numerosi elementi, comprese le suddette figure cornute, che hanno in comune le antiche civiltà prese in esame.

⁷² Si pensi, ad esempio, al simbolismo acquatico del cervo, per il quale cfr. Donà (2010: 72-84).

⁷³ Cfr. le informazioni sul logo ispirato alla leggenda di sant'Uberto nel sito <<https://www.jagermeister.com/it-IT/la-storia>> [ultimo accesso il 10-04-2025].

nostri esempi artistici testimoniano infatti come, nel corso della storia, non siano emersi soltanto motivi di scontro tra civiltà ma anche occasioni di incontro tra culture. Tali occasioni contribuirono anche allo sviluppo di diverse forme di dialogo interreligioso, troppo spesso taciute, lontane da barriere integraliste.

Riferimenti bibliografici

- Albertario, Marco, 2006, *Otto schede novaresi*, in *Affreschi novaresi del Trecento e del Quattrocento. Arte, devozione e società*, a cura di F. Bisogni e C. Calciolari, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, pp. 99-131.
- Arberry, Arthur John, 1986, *Introduzione alla mistica dell'Islam*, Genova, Marietti.
- Ārya Śūra, 1991, *La ghirlanda delle Nascite. Le vite anteriori del Buddha*, a cura di Rainero Gnoli, Milano, Rizzoli.
- Autori Fontanetesi Vari, 2014, *Tra 'l Scion e la Gogna: Funtanè!*, s.l., Unpli Piemonte Edizioni.
- Bellone, Luca, 2013, *Moralitas Sancti Heustacii. Mistero provenzale. Edizione critica*, Milano, Ledizioni.
- Bertamini, Tullio, 1977a, *Oratori di Crodo*, «Oscellana» 1, pp. 39-54.
- Bertamini, Tullio, 1977b, *Oratori di Crodo. (Continuazione dal numero precedente e fine)*, «Oscellana» 2, pp. 105-111.
- Bisogni, Fabio, 2006, *Arte, devozione e società a Novara e nella Bassa Novarese nel Medioevo attraverso le immagini*, in Bisogni – Calciolari (2006), pp. 15-65.
- Bisogni, Fabio – Calciolari, Chiara (a cura di), 2006, *Affreschi novaresi del Trecento e del Quattrocento*, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale.
- Bonola, Giulio, 1895, *Il Triticum di Borgomanero*, «Archivio storico dell'arte», Serie Seconda, Anno I, Fascicolo V, pp. 329-342.
- Braccini, Tommaso (a cura di), 2020, *Il povero Leone. Ptocholeon*, Torino, Einaudi.
- Casari, Mario, 2003, *Percorsi tematici nel viaggio euro-asiatico dei testi*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, 3, *Le culture circostanti*, II, *La cultura arabo-islamica*, a cura di Biancamaria Scarcia Amoretti, Roma, Salerno Editrice, pp. 459-498.
- Cassarino, Mirella, 2000, *L'aspetto morale e religioso nell'opera di Ibn al-Muqaffa*, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Cepraga, Dan Octavian – Renzi, Lorenzo – Sperandio, Renata (a cura di), 2004, *Le nozze del Sole. Canti vecchi e colinde romene*, Roma, Carocci.
- Chierici, Sandro – Citi, Duilio, 1978, *Italia romanica*, II, *Il Piemonte. La Val D'Aosta. La Liguria*, Milano, Jaca Book.
- Cicogna, Giorgio, 1993, *L'oratorio di San Pietro*, in Mongiat (1993), pp. 74-75.
- Cowell, Edward Byles (a cura di), 1901, *The Jātaka or stories of the Buddha's former births*, IV, Cambridge, Cambridge University Press.
- Daniélou, Alain, 1980, *Śiva e Dioniso. La religione della natura e dell'eros*, Roma, Ubaldini.
- Donà, Carlo, 2003, *Per le vie dell'altro mondo. L'animale guida e il mito del viaggio*, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Donà, Carlo, 2010, *Il simbolismo del cervo: origini e trasformazioni*, in *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Il simbolismo degli elementi della natura nell'immaginario*

- cristiano*, a cura di Maria Antonietta Barbàra, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 51-84.
- D'Onza Chiodo, Mariangela (a cura di), 2007, *Jātaka. Vite anteriori del Buddha*, Torino, Utet.
- Eliade, Mircea, 1975, *Da Zalmoxis a Gengis-Khan. Studi comparati sulle religioni e sul folklore della Dacia e dell'Europa centrale*, Roma, Ubaldini.
- Ferro, Giovan Battista – Ferro, Filippo Maria, 1972, *L'arte del novarese. Affreschi novaresi del Quattrocento*, Novara, Società Storica Novarese.
- Fiori, Flavia, 1992, *Tavolette votive. Tavolette votive dal XVI al XIX secolo*, Oleggio, Museo d'arte religiosa – Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.
- Franceschi, Dario, 1925, *Fontaneto d'Agogna e il suo Santo. Cenni storici pubblicati in occasione della commemorazione centenaria. 9 Agosto 1925*, Arona, Stab. Tip. Alganon.
- Franzosi, Franca, 1986, *S. Eustachio nel Novarese. Iconografia e culto durante il XV secolo*, «Novarien» XVI, pp. 96-103.
- Franzosi, Franca, 1996, *Santa Maria di Campagna a Garbagna*, in *La pianura Novarese dal romanico al XV secolo. Percorsi di arte e architettura religiosa*, a cura di Angela M. Malosso, Mario Perotti e Dorino Tuniz, Novara, Interlinea Edizioni, pp. 122-125.
- Franzosi, Franca, 2001, *L'oratorio di Santa Maria de Agris a Garbagna Novarese*, in *Segni e tracce di architettura romanica nel Novarese. Rilievi e immagini*, a cura di Gian Piero Colombo e Maria Grazia Porzio, Novara, Interlinea Edizioni, pp. 177-183.
- Frigo, Miryam, 2017-2018, *La vie seint Eustace. Versione in prosa antico-francese. Edizione critica*, Venezia, Tesi di Laurea, Università Ca' Foscari.
- Gaio Plinio Secondo, 1983, *Storia naturale*, II, *Antropologia e zoologia, Libri 7-11*, a cura di Alberto Borghini, Elena Giannarelli, Arnaldo Marcone e Giuliano Ranucci, Torino, Einaudi.
- Galloni, Paolo, 1993, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo*, Roma – Bari, Laterza.
- Galloni, Paolo, 2000, *Storia e cultura della caccia. Dalla preistoria a oggi*, Roma – Bari, Laterza.
- Giovanni Damasceno, 1983, *Difesa delle immagini sacre. Discorsi apologetici contro coloro che calunniano le sante immagini*, a cura di Vittorio Fazzo, Roma, Città Nuova.
- Gnoli, Gherardo (a cura di), 2011, *Il manicheismo*, I, *Mani e il manicheismo*, Milano, Fondazione Lorenzo Valla – Mondadori.
- Gnoli, Raniero, 1991, *Prefazione*, in *Ārya Śūra* (1991), pp. 5-12.
- Guidi, Michelangelo (a cura di), 1927, *La lotta tra l'Islam e il manicheismo. Un libro di Ibn al-Muqaffa 'contro il Corano confutato da Al-Qāsim B. Ibrāhīm*, Roma, R. Accademia Nazionale dei Lincei.
- Halbfass, Wilhelm, 2021, *Karma e rinascita nel pensiero indiano*, a cura di Marianna Ferrara, Torino, Einaudi.
- Harf-Lancner, Laurence, 1989, *Morgana e Melusina. La nascita delle fate nel Medioevo*, Torino, Einaudi.
- Heck, Christian – Cordonnier, Rémy, 2021, *Il bestiario medievale. L'animale nei manoscritti miniati*, Torino, Einaudi.
- Iacopo da Varazze, 2007, *Legenda aurea. Nuova edizione*, a cura di Alessandro e Lucetta Vitale Brovarone, Torino, Einaudi.
- Jolivet-Lévy, Catherine, 2001, *L'arte della Cappadocia*, Milano, Jaca Book.

- Lazzarini, Lavinia – Calciolari, Chiara, 2006, *Garbagna. Santa Maria*, in Bisogni – Calciolari (2006), pp. 216-219.
- Lazzarini, Lavinia, 2006, *Terdobbiate. San Pietro*, in Bisogni – Calciolari (2006), pp. 317-319.
- Le Goff, Jacques, 2012, *Il tempo sacro dell'uomo. La 'Legenda aurea' di Iacopo da Varazze*, Roma – Bari, Laterza.
- Le Saux, Henri (Svāmī Abhiṣiktānanda), 2016, *Risveglio a sé. Risveglio a Dio*, Milano, Servitium.
- Maltese, Enrico Valdo, 2007, *Dimensioni bizantine. Tra autori, testi e lettori*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Maltese, Enrico Valdo, s.d., *La novella bizantina tra Oriente ed Occidente*, online <<https://www.imperobizantino.it/documenti/EVMaltese-Novellabizantina.pdf>> [ultimo accesso 10/04/2025].
- Mazzini, Franco, 1976, *Scheda*, in *Opere d'arte a Vercelli e nella sua provincia. Recupero e restauri 1968-1976. Catalogo della mostra*, a cura della Sovrintendenza per i Beni artistici e storici del Piemonte, Torino, pp. 105-107.
- Molli, Carlo Antonio, 1986, *San Bartolomeo. Parrocchiale di Borgomanero*, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero.
- Mongiat Emiliana (a cura di), 1993, *Percorsi. Storia e documenti artistici del novarese*, I, *Il basso novarese. Borgolavezzaro. Garbagna. Nibbiola. Terdobbiate. Tornaco. Vespolate*, Novara, Provincia di Novara.
- Monteverdi, Angelo, 1908-1911a, *La Leggenda di S. Eustachio*, «Studi Medievali» 3, pp. 169-229.
- Monteverdi, Angelo, 1908-1911b, *I testi della leggenda di S. Eustachio*, «Studi Medievali» 3, pp. 392-498.
- Nobili, Davide, 2015, *Le metamorfosi del Risvegliato. Un contatto medievale tra Oriente e Occidente: la Storia di Barlaam e Ioasaf*, Vercelli, Tesi di laurea, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
- Nobili, Davide, 2016, *Influssi dell'India antica nell'arte dell'Occidente medievale. Un apologo d'origine indiana nella chiesa di San Francesco a Pozzuolo Martesana*, «Arte lombarda» 178, pp. 15-22.
- Nobili, Davide, 2019, *Da un arbusto all'Albero della Vita: l'iconografia del Quarto apologo della Storia di Barlaam e Ioasaf nell'arte monumentale del medioevo italiano*, «Arte lombarda» 186-187, pp. 85-98.
- Nobili, Davide, 2023, *Un asceta dell'India tra le metope del Duomo di Modena: un'ipotesi interpretativa*, «Medioevo Europeo» 7/1 (2023), pp. 103-112.
- Nou, Jean-Louis – Frédéric, Louis, 1994, *L'arte buddhista. Borobudur. La via della conoscenza perfetta*, Milano, Jaca Book.
- Nuvolone, Vittore, 1995, *Dintorni camerese: le caschine*, in *Percorsi. Storia e documenti artistici del novarese*, VII, *Cameri*, a cura di E. Mongiat, Novara, Provincia di Novara, pp. 64-69.
- Pastoureau, Michel, 2012, *Bestiari del Medioevo*, Torino, Einaudi.
- Perolini, Giacomo – Clavenna, Emma, 1993 *Gli affreschi interni della chiesa di Santa Maria*, in *Percorsi. Storia e documenti artistici del novarese*, I cit., pp. 62-63.
- Pieruccini, Cinzia, 2013, *Storia dell'arte dell'India*, I, *Dalle origini ai grandi templi medievali*, Torino, Einaudi.

- Pieruccini, Cinzia, 2023, *Nel parco dei cervi. Caccia, allevamento e protezione nell'India antica. Cervi, antilopi e gazzelle*, Pistoia, Petite Plaisance.
- Piras, Andrea, 2011, *Mercanzie di racconti. Echi di una novella buddhista nel Boccaccio*, «Intersezioni» XXXI (2011/2), pp. 269-285.
- Romano, Giovanni, 1973, *Cagnola*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XVI, pp. 310-312, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.
- Rigo, Antonio (a cura di), 2008, *Mistici bizantini*, Torino, Einaudi.
- Ronchey, Silvia, 2012, *Introduzione. Il Buddha bizantino*, in Cesaretti, Paolo – Ronchey, Silvia (a cura di), *Storia di Barlaam e Ioasaf. La Vita bizantina del Buddha*, Torino, Einaudi, pp. VII-CVII.
- Sansoni, Umberto, 2022, *Alle radici d'Europa. Dieci millenni d'arte rupestre in Valcamonica e nelle Alpi centrali*, Milano, Electa.
- San Pietro Canisio, 1996, *Ifioretti di santa Ida di Fischenzen*, a cura di Ilsemarie Brandmair Dallerer e Roberto Busa, Brescia, Morcelliana.
- Segre Montel, Costanza, 2009, *Gli affreschi dell'XI secolo*, in *Il San Michele di Oleggio*, a cura di Paolo Venturoli, Torino, Editris, pp. 83-98.
- Thierry, Nicole, 1991, *Le culte du cerf en Anatolie et la Vision de saint Eustathe*, «Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot» 72 (1991). pp. 33-100.
- Velmans, Tania – Alpago Novello, Adriano, 1996, *L'arte della Georgia. Affreschi e architetture*, Milano, Jaca Book.
- Viviani, Ambrogio, 1990, *Oleggio sacra*, Arona, Premiata Tipografia A.L.A.
- Zambon, Francesco (a cura di), 2002, *Il Fisiologo*, Milano, Adelphi.
- Zanetta, Andrea, 1999, *La Confraternita del Santissimo Sacramento e la Collegiata*, in *Il Tesoro di S. Bartolomeo. Arredi, paramenti e antichi libri della chiesa di San Bartolomeo e della Confraternita del SS. Sacramento*, a cura di Ugo Carlo Agnellini, Parrocchia Collegiata di San Bartolomeo, Borgomanero, pp. 47-62.
- Zolla, Elémire, 2017, *Le meraviglie della natura. Introduzione all'alchimia*, a cura di Grazia Marchianò, Venezia, Marsilio.

Davide Nobili
 Gattico – Veruno (Novara)
 david80n@gmail.com

Figura 1. *Visione di sant'Eustachio*, Garbagna Novarese, chiesa di Santa Maria, foto Nobili.

Figura 2. *Visione di sant'Eustachio*, chiesa di San Pietro, Terdobbiate, foto Nobili.

Figura 3. *Visione di sant'Eustachio*, chiesa di San Sebastiano, Arborio, foto Nobili.

Figura 4. *Visione di sant'Eustachio*, dal *Trittico* della chiesa di San Bartolomeo, Borgomanero, foto Nobili.

Figura 5. *Visione di sant'Eustachio*, chiesa di Santa Maria Maddalena, Centonara, foto Nobili.

Figura 6. *Visione di sant'Eustachio*, oratorio di Sant'Eustachio, Oleggio, foto Nobili.

Figura 7. *Visione di sant'Eustachio e Madonna col Bambino*, chiesa di Sant'Eustachio, Torrion Quartara, foto Nobili.

Figura 8. *Visione di sant'Eustachio*, oratorio della Vergine del Montenero già di Sant'Eustachio, Baraggia di Fontaneto d'Agogna, foto Nobili.

Figura 9. *Visione di sant'Eustachio*, particolare, Garbagna Novarese, chiesa di Santa Maria, foto Nobili.

Figura 10. *Visione di sant'Eustachio*, particolare, chiesa di San Pietro, Terdobbiate, foto Nobili.

Figura 11. *Visione di sant'Eustachio*, particolare, chiesa di San Pietro, Terdobbiate, foto Nobili.

Figura 12. *Visione di sant'Eustachio*, particolare, chiesa di San Sebastiano, Arborio, foto Nobili.

Figura 13. *Visione di sant'Eustachio*, particolare, chiesa di Santa Maria Maddalena, Centonara, foto Nobili.

Figura 14. *Leggenda di san Giulio*, particolare, chiesa di Santa Maria Maddalena, Centonara, foto Nobili.

Figura 15. *Visione di sant'Eustachio*, particolare, oratorio di Sant'Eustachio, Oleggio, foto Nobili.

Figura 16. *Affresco scomparso*, oratorio di Sant'Eustachio, Crodo, foto Nobili.

Figura 17. *Affresco scomparso*, particolare, oratorio di Sant'Eustachio, Crodo, foto Nobili.

Figura 18. *Cervi e Agnello*, chiesa di San Michele, Oleggio, foto Nobili.

Figura 19. *Ruru-Jātaka*, tempio di Borobudur, Giava (Indonesia), <<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:096-The-Ruru-Deer-saves-the-Man-Original.jpg>>.

Figura 20. *Ruru-Jātaka*, tempio di Borobudur, Giava (Indonesia), <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Reli%C3%ABf_Ruru-jataka_4_Borobudur_TMnr_60042626.jpg>.

Figura 21. *Ruru-Jātaka*, tempio di Borobudur, Giava (Indonesia), <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Reli%C3%ABf_Ruru-jataka_5,_Borobudur_TMnr_60042627.jpg>.

Figura 22. *Śarabha-miga-Jātaka*, tempio di Borobudur, Giava (Indonesia), <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Borobudur_TMnr_60042621.jpg>.